

**Incertidumbre
Interfaces
Anticipación**

MARCO COMÚN PARA EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FUTUROS EN PROCESOS DE INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA

> **Autoras/es:** Catalina Amigo, Ángel Allendes, Tamara Oyarzún, Anahí Urquiza, Ignacio Alfaro, María Arana, Gabriela Azócar, Gabriel Barrantes, Marco Billi, Joaquín Burgos, Matías Fleischmann, María Christina Fragkou, Rodrigo Fuster, Laura Gallardo, Julio Labraña, Josefina Monsalve, Axel Osses, María José Oñate, Martín Pérez, Beatriz Rahmer, Macarena Salinas, Mehimi Sánchez, Pamela Smith y Juan Carlos Varela.

> **Autoras colaboradoras:** Carolina Gainza, Daniela Manushevich y Tamara Monsalve.

OCTUBRE, 2025

**Proyecto Fondecyt
Regular N° 1231404**

Proyecto Fondecyt
Regular N° 1231404

MARCO COMÚN PARA EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FUTUROS EN PROCESOS DE INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA

Documento de trabajo N°1

Citar este documento como: Amigo, C., Allendes, Á., Oyarzún, T., Urquiza, A., Alfaro, I., Arana, M., Azócar, G., Barrantes, G., Billi, M., Burgos, J., Fleischmann, M., Fragkou, M. C., Fuster, R., Gallardo, L., Labraña, J., Monsalve, J., Osses, A., Oñate, M. J., Pérez, M., Rahmer, B., Salinas, M., Sánchez, M., Smith, P., & Varela, J. C. (2025, octubre). *Marco común para el análisis de la construcción de futuros en procesos de interfaz ciencia-política*.

Documento de trabajo N°1. Proyecto Fondecyt Regular N° 1231404 / Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo [ANID]. Santiago, Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17351647>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17351647>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción y contexto de la investigación	4
2. Gobernanza anticipatoria de problemas complejos	8
3. Interfaz ciencia-política: articulando enfoques clave	11
3.1 Objetivos y funciones.....	15
3.2 Estructuras	20
3.3 Dinámicas	25
3.4 Resultados e impactos	32
3.5 Contextos	39
4. Construcción de imágenes de futuros para la toma de decisiones.....	46
4.1 Escenarios como imágenes de futuro.....	48
4.2 Modelos como imágenes de futuro	49
4.3 Supuestos subyacentes a las imágenes de futuro	51
4.4 Construcción de futuros en contextos de interfaz ciencia-política	53
4.5 Tratamiento de supuestos en la construcción de futuros	58
Referencias	67

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto “Interfaces ciencia-política y construcción de escenarios en Chile: ¿cómo mejorar la conexión entre la evidencia científica y la elaboración de políticas? Un desafío transdisciplinario para problemas ambientales complejos” (Fondecyt Regular N°1231404) tiene como objetivo analizar cómo se ha configurado la **interfaz ciencia-política entre instituciones de investigación y organismos públicos de toma de decisiones para la construcción de futuros**¹ frente a problemas ambientales complejos. Asimismo, el proyecto examina el papel que desempeñan los supuestos epistemológicos, normativos y pragmáticos en los procesos de construcción de futuros, así como las consecuencias que dichos supuestos tienen en el desempeño de esas imágenes de futuro en la interfaz ciencia-política. La investigación se limita espacialmente a Chile y temporalmente al período 2013-2023.

Entre los objetivos específicos del proyecto se contempla el análisis en profundidad de al menos cuatro procesos de construcción de futuros en contextos de interfaz ciencia-política en Chile que aborden problemáticas socioambientales complejas. La selección de casos fue realizada de manera colaborativa por el equipo de investigadores/as, asistentes y tesisistas del proyecto Fondecyt. El proceso de selección de los casos se desarrolló de la siguiente forma:

1. **Definición de áreas temáticas de interés:** En reuniones de trabajo se identificaron diversas temáticas relevantes que respondieran a los objetivos del proyecto y, al mismo tiempo, se vincularan con las áreas de especialización del equipo. Entre las temáticas propuestas se incluyeron: agua, incendios, contaminación, salud, biodiversidad, energía, transporte y seguridad alimentaria.

¹ La construcción de futuros considera diferentes herramientas que permiten proyectar y anticipar situaciones futuras para tomar decisiones en el presente, como modelos, análisis de tendencias y proyecciones, simulaciones o procesos de construcción de escenarios.

- 2. Selección de temáticas:** A partir de la lista de áreas temáticas, se realizó una lluvia de ideas para identificar posibles casos a analizar en cada una de ellas. Se buscaron experiencias que permitieran observar procesos de articulación entre el ámbito científico y el político, y que incluyeran estrategias explícitas de construcción de futuros, explorando diferentes criterios como antigüedad del caso, escalas geográficas, diversidad de participantes, etc. No todas las temáticas resultaron asociadas a un caso específico, mientras que algunas dieron lugar a más de un ejemplo posible.
- 3. Selección de casos:** Con la lista preliminar de casos, se evaluó la viabilidad de su abordaje considerando los siguientes criterios: conocimiento previo del equipo sobre la temática, posibilidad de acceso a información y actores clave, y diversidad de experiencias dentro de cada caso. Esta última dimensión buscó asegurar la inclusión de casos con características variadas en base a distintos criterios que permitieran reflejar sus diferencias, dentro de los cuales se encuentran:
- **Diversidad temática:** ¿Con qué tema(s) se relaciona el caso?
 - **Origen del ejercicio de construcción de futuro:** ¿Fue impulsado desde el ámbito científico, desde el sector público o desde actores del sector privado?
 - **Estado del caso:** ¿Corresponde a una experiencia finalizada o aún en curso?
 - **Proyección temporal:** ¿El caso aborda un horizonte de corto, mediano o largo plazo?
 - **Participación:** ¿Es posible evaluar el nivel de participación? En caso afirmativo, ¿es alta o baja?

Tras este proceso, el equipo seleccionó cuatro casos de estudio, que se presentan sintéticamente en la Tabla 1. Se buscó, en la medida de lo posible, mantener diversidad en los criterios antes mencionados. Cabe destacar que futuros reportes abordarán en detalle la descripción de cada uno de los casos aplicando algunas de las herramientas que propone este documento.

Tabla 1. Problemas y casos de estudio.

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN CASO DE ESTUDIO
Incendios	Gobernanza del riesgo de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-rural , observada mediante un análisis comparado entre Pudahuel y Valparaíso. Estos casos se enmarcan en un contexto de creciente exposición a incendios extremos, además de una transformación institucional hacia una gestión prospectiva del riesgo, observada con la implementación del SENAPRED y la Ley 21.364.
Escasez Hídrica	Proyecto Maipo Plan de Adaptación (Proyecto MAPA) , realizado entre los años 2012 y 2016 con el objetivo de desarrollar/articular un plan de adaptación para la cuenca del Maipo. El proyecto de investigación fue financiado por IDRC (Canadá) e implementado por el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con la Universidad de Chile, el <i>Stockholm Environmental Institute</i> y la <i>University of Arizona</i> .
Pérdida de biodiversidad	Proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) de Humedales y Montaña , los cuales son proyectos otorgados al Estado con el objetivo de generar capacidades en diferentes niveles del sector público, para promover la protección de la biodiversidad. En el caso de GEF Humedales, se trabajó con cinco humedales a lo largo del país y GEF Montaña trabajó con ecosistemas de la cordillera de la Costa y de los Andes de la Región Metropolitana y Valparaíso para la protección de sus ecosistemas asociados.
Contaminación atmosférica	Normas de emisión de calidad del aire , particularmente de los contaminantes primarios MP10 y MP2,5 (partículas con un diámetro aerodinámico menor a 10 y 2,5 μm), y O ³ (ozono troposférico). Dichas normativas presentan distintos niveles de antigüedad desde su origen en el año 1998 hasta la actualidad, por lo que fueron decretadas tanto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como por el Ministerio de Medio Ambiente (desde el año 2010).

Fuente: Elaboración propia.

Dada la diversidad de los casos de estudio, resulta fundamental contar con un marco analítico común, construido a partir de la literatura internacional y la experiencia del equipo de investigación, que permita establecer conceptos mínimos que habiliten para un análisis transversal coherente y alineado con los objetivos del proyecto.

El presente documento presenta el marco común para el análisis de los casos de estudio, entregando una herramienta analítica para el estudio de los procesos de construcción de futuros en contextos de interfaz ciencia-política. Para ello, articula tres componentes centrales: en primer lugar, el concepto de gobernanza anticipatoria para el abordaje de problemas complejos; luego, se presenta una definición de interfaz ciencia política y cinco dimensiones clave para observarla — objetivos, estructuras, dinámicas, resultados e impactos, y contextos—; por último, se profundiza en la construcción de imágenes de futuro orientadas a la toma de decisiones, abordando los supuestos que las sustentan y su relevancia en contextos de alta incertidumbre.

2. GOBERNANZA ANTICIPATORIA DE PROBLEMAS COMPLEJOS

Enfrentar los problemas complejos que caracterizan a la sociedad contemporánea —como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las crisis hídricas o los conflictos socioambientales— exige nuevas formas de gobernanza que integren múltiples saberes, escalas y actores. Estos desafíos no pueden abordarse exclusivamente desde estructuras institucionales jerárquicas o soluciones técnicas sectoriales, sino que requieren procesos colaborativos, reflexivos y adaptativos. En este contexto, la gobernanza adquiere un rol central como marco para la toma de decisiones en condiciones de alta incertidumbre, pluralidad de valores y necesidad de respuestas ágiles y articuladas.

La gobernanza se define como el conjunto de estructuras y procesos mediante los cuales actores multisectoriales llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y toma de decisiones sobre asuntos colectivos (Billi et al., 2020). Este concepto implica observar la participación de actores en múltiples niveles en torno a decisiones relevantes para la sociedad desde una perspectiva amplia, que trasciende concepciones centradas únicamente en el Estado o el mercado. Así, la gobernanza se entiende como una expansión del ámbito del “gobernar”, en la que participan múltiples actores sociales, tanto públicos como privados, en respuesta a la creciente complejidad de la sociedad contemporánea.

Desde una perspectiva teórica, el concepto de gobernanza suele analizarse a través del dilema entre autonomía e interdependencia. Aunque la sociedad tiende a privilegiar la autonomía de los actores involucrados en la toma de decisiones, estos dependen mutuamente para funcionar dentro del entramado social, generando relaciones de interdependencia (Monroy & Cortés, 2021). Por ello, los actores tienden a coordinarse mediante diversos mecanismos y tipos de relaciones (Hansen & Agger, 2023; Heinen et al., 2022). En esta línea, los estudios de gobernanza se han enfocado en analizar cómo se organiza la toma de decisiones en ámbitos como la planificación urbana, la gestión del agua, el medio ambiente, el cambio climático y la ciencia, convirtiéndose cada uno en un campo de estudio particular que abarca dimensiones como las redes, las dinámicas de poder, los tipos de decisiones y la información utilizada.

La anticipación se ha consolidado como un objeto de estudio dentro de la gobernanza, al ser una herramienta clave para orientar la acción presente frente a problemas complejos mediante la proyección de posibles futuros inciertos (Muiderman et al., 2023). Muiderman et al. (2022) sostienen que imaginar el futuro contribuye a configurar las opciones políticas del presente.

La gobernanza anticipatoria se refiere a los procesos actuales que incorporan la anticipación como instrumento para guiar la acción presente ante la incertidumbre del futuro. El concepto surge en el contexto de la innovación responsable de tecnologías y sus posibles repercusiones sociales (Guston, 2014), y ha sido aplicado posteriormente en diversos campos vinculados al estudio de la gobernanza. En las ciencias sociales y las ciencias de la sostenibilidad, existen múltiples enfoques sobre la gobernanza anticipatoria, que difieren en su concepción del futuro, sus implicancias para el presente y sus objetivos. Actualmente, la gobernanza anticipatoria se perfila como una agenda de investigación integradora e interdisciplinaria que analiza cómo estos procesos emergentes de anticipación orientan la acción, entendiendo la gobernanza de futuros inciertos como un fenómeno que abarca tanto el presente como el futuro.

Así, es posible identificar diversas definiciones de gobernanza anticipatoria. Algunos la describen como “una capacidad de base amplia extendida por toda la sociedad que puede actuar sobre una variedad de aportaciones para gestionar tecnologías emergentes basadas en el conocimiento mientras dicha gestión aún es posible” (Guston, 2014, p. 219)². Otros la definen como “un marco de decisión flexible que utiliza una amplia gama de futuros posibles para prepararse para el cambio y orientar las decisiones actuales hacia la maximización de oportunidades o la minimización de amenazas futuras” (Quay, 2010, p. 416)³. En ambos casos, la gobernanza anticipatoria se enfoca en cómo se visualizan y gestionan amenazas y oportunidades por venir.

² Cita original en inglés: “*Anticipatory governance is defined as a broad-based capacity extended through society that can act on a variety of inputs to manage emerging knowledge-based technologies while such management is still possible.*”

³ Cita original en inglés: “*Anticipatory governance is a flexible decision framework that uses a wide range of possible futures to prepare for change and to guide current decisions toward maximizing future alternatives or minimizing future threats.*”

Dado que es imposible conocer o prepararse completamente para el futuro debido a su naturaleza incierta, dentro de la anticipación se reconoce la relevancia de la capacidad de previsión (no confundir con “predicción”). Las investigaciones orientadas a comprender esta capacidad se enfocan en las estructuras que hacen posible la construcción de visiones de futuro, las metodologías utilizadas, sus contextos de aplicación y los distintos actores involucrados (Boyd et al., 2015; Muiderman et al., 2023). Estos procesos no son neutrales, sino que constituyen espacios de negociación política en los que se priorizan ciertas acciones y visiones, y se excluyen otras.

Entre los mecanismos de gobernanza anticipatoria se encuentran los procesos de construcción de futuros orientados a la toma de decisiones públicas. Estos procesos, pueden desarrollarse en contextos de interfaz ciencia-política y han cobrado relevancia en los últimos años como una herramienta clave para enfrentar problemas complejos (Alexandra & Wyborn, 2023). Además de este mecanismo, la gobernanza anticipatoria también se materializa en otras formas y acciones, como la formulación de políticas públicas, medidas de adaptación, diseño de marcos normativos, fortalecimiento de redes institucionales o campañas de información, todas orientadas a incrementar la resiliencia frente a escenarios inciertos.

Al igual que la gobernanza anticipatoria, los procesos de interfaz ciencia-política buscan fortalecer la toma de decisiones públicas frente a contextos de alta incertidumbre y complejidad, facilitando el acceso y uso de evidencia científica (Gluckman et al., 2021). Estos procesos permiten observar espacios intermedios donde se produce, gestiona, traduce, negocia y contextualiza el conocimiento científico de acuerdo con las necesidades y dinámicas del proceso político. En ese sentido, estos procesos desempeñan un rol clave de mediación entre diferentes temporalidades y visiones de futuro, posibilitando que imágenes del futuro construidas en contextos o utilizando metodologías científicas sean consideradas en la formulación de políticas. A su vez, estas visiones de futuro pueden —o no— construirse en diálogo con otras disciplinas y/o otras formas de conocimiento.

De este modo, los procesos de interfaz entre ciencia y política pueden influir directamente en la capacidad anticipatoria de las instituciones a través de procesos de construcción de futuros, ya sea facilitando procesos de aprendizaje, reflexión y discusión, ampliando las perspectivas consideradas y/o generando legitimidad para decisiones públicas orientadas al futuro.

3. INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA: ARTICULANDO ENFOQUES CLAVE

La interfaz ciencia-política (ICP) es un campo de estudio que ha ganado mayor atención en la comunidad científica en las últimas dos décadas. Como procesos, han surgido con mayor presencia en el abordaje de problemas ambientales (Gustafsson & Lidskog, 2018; Van Den Hove, 2007) y en el campo de la salud (Contandriopoulos et al., 2010; Mitton et al., 2007); sin embargo, se ha enfatizado su relevancia para el abordaje de problemas complejos, caracterizados por una elevada incertidumbre, múltiples valores e intereses controvertidos.

Diversas disciplinas y perspectivas han analizado estos procesos, como las ciencias ambientales, la ciencia política, la sociología, las comunicaciones, entre otras. Conceptos como toma de decisiones informada en evidencia, gestión basada en la ciencia, asesoramiento científico a las políticas, diplomacia científica, organizaciones de frontera (boundary organizations), transferencia e intercambio de conocimientos (knowledge transfer and knowledge exchange), ampliación de límites (boundary spanning), intermediación honesta (honest brokerage), modelos lineales y de co-construcción, modelo del déficit y del diálogo, entre otros, se utilizan con frecuencia para describir diferentes ámbitos de este fenómeno. Sin embargo, la aplicación de estos enfoques sigue siendo fragmentada, generando confusión e inconsistencia en los términos utilizados para analizar procesos de interfaz, lo que a su vez dificulta la capacidad de analizarlos desde enfoques interdisciplinarios y/o transdisciplinarios. Esta investigación busca proponer una definición integrada, desde un enfoque sistémico-constructivista (Luhmann, 2007), que articule los diferentes enfoques clave para contribuir tanto al análisis como al diseño de estos procesos, anticipando diferentes sub-dimensiones relevantes de considerar previo a la ejecución de este tipo de procesos que, sin duda, requieren de una inversión significativa de esfuerzos, recursos y energía.

Entendemos la interfaz ciencia-política (ICP) como un proceso social de coordinación que posibilita —aunque no garantizan— la conexión entre racionalidades científicas y políticas, en el marco específico de la toma de decisiones públicas. La ICP comprende diversas estrategias de producción y movilización del conocimiento científico, que puede expresarse en modelos lineales —como la divulgación o la transferencia tecnológica—; modelos interactivos, orientados al intercambio de conocimientos y a la coordinación de agendas entre

ciencia y política; o modelos integrativos, vinculados a la co-producción de conocimientos entre distintos tipos de actores. En tanto procesos, contribuyen a reducir la brecha en el acceso y uso de evidencia científica para informar decisiones públicas y, cuando se enmarcan en modelos interactivos e integrativos, también pueden contribuir a robustecer la propia investigación científica o en otros ámbitos relevantes para la toma de decisiones públicas, más allá de solo informar decisiones.

Para su observación, **el primer paso es delimitar claramente el proceso de interfaz ciencia-política como un objeto a ser analizado**, dando cuenta de cuáles son los actores científicos y organismos de decisión pública involucrados y cuáles son los alcances temporales y espaciales del proceso de interfaz. Esto permite distinguir el proceso del entorno más amplio en el cuál se inserta y volverlo observable, reconociendo que esta delimitación es siempre arbitraria y solo cumple fines analíticos.

Además, es importante reconocer que los **procesos de interfaz constituyen esfuerzos deliberados**, es decir, intervenciones orientadas a conectar las racionalidades científica y política con el fin explícito de construir flujos de información para su coordinación en contextos específicos. Estos procesos pueden orientarse a distintos fines: entregar información y asesoría para informar decisiones políticamente vinculantes; generar redes de colaboración; construir agendas comunes; traducir conocimientos existentes; generar capacidades; co-producir conocimiento entre otros. A su vez, estas intervenciones pueden ir desde iniciativas puntuales hasta procesos altamente institucionalizados; así como pueden ocurrir a diferentes escalas. Por ello, es fundamental dar cuenta de los bordes del proceso observado, para delimitarlo como un objeto de investigación y habilitar su observación y análisis.

Una vez delimitado el objeto, para operacionalizar la observación y diseño de ICP, proponemos utilizar de base el marco propuesto por el proyecto SPIRAL (Sarkki et al., 2015; Young et al., 2013) para analizar diferentes dimensiones de la interfaz ciencia-política, a partir de las cuales hemos articulado una serie de puntos de vista relevantes en la discusión académica sobre este tema como sub-dimensiones.

El marco considera cinco dimensiones: objetivos, estructuras, dinámicas⁴, resultados (*outputs* y *outcomes*) y contextos. Esta última dimensión es clave ya que permite dar cuenta del contexto más amplio de gobernanza o “paisaje” (*landscape*) en el que se insertan las interfaces, permitiendo considerar también los impactos a mediano y largo plazo de las interfaces analizadas (Sarkki et al., 2015, 2020, 2025). Estas dimensiones se encuentran interrelacionadas, y su interacción deriva en diferentes niveles de eficacia, adaptabilidad y legitimidad de las interfaces, determinando el éxito con el que las ICP logran reducir la brecha de acceso a conocimiento científico para informar la toma de decisiones de política pública (Jagannathan et al., 2023; Sarkki et al., 2015; Van Den Hove, 2007). Del análisis global de las dimensiones de objetivos, estructura, dinámicas y resultados e impactos es posible inferir el o los modelos predominantes de interfaz ciencia-política.

A continuación, describiremos cada una de estas dimensiones, organizando en ellas como subdimensiones parte de la literatura internacional clave sobre la materia, destacando los principales conceptos y perspectivas relacionados con las ICP como tema científico, y observando cómo los estudios suelen hacer hincapié en una dimensión al tiempo que reconocen su interdependencia con las demás. La Figura 1 representa de forma gráfica el marco analítico propuesto.

⁴ Originalmente Sarkki et al. (2015) le llaman “procesos”, pero para evitar confusiones con el uso general del término procesos en la definición de las ICP, se le identificará de aquí en adelante como “dinámicas”.

Figura 1: Marco analítico de la Interfaz ciencia-política y sus 5 dimensiones.

Fuente: Elaboración propia, basado en (Sarkki et al., 2015; Young et al., 2013).

3.1 Objetivos y funciones

Los objetivos definen las metas y la visión general del proceso de interfaz, explicando su propósito y las razones por las que los participantes se involucran, al tiempo que establecen el alcance y las audiencias proyectadas. Las sub-dimensiones de los objetivos incluyen el enfoque de la interfaz en relación con la política, el origen, claridad y alcance de los objetivos, el tipo de conocimiento priorizado, la temporalidad y el foco, y el nivel de alineación con los objetivos organizacionales de los participantes. Estos factores determinan las direcciones estratégicas y operativas de la interfaz, influenciando el diseño de los procesos y las dinámicas de participación, y a su vez orientando la configuración de las estructuras que se desarrollen para lograr dichos propósitos. Es importante notar que, posteriormente, estas estructuras podrán priorizar o limitar los objetivos, aunque no los definen por completo.

A grandes rasgos, las ICP tienen como objetivo facilitar la producción, transferencia o intercambio de conocimientos entre ciencia y política⁵. Una primera distinción fundamental es respecto a dos enfoques sobre cómo integrar la evidencia en la elaboración de políticas. El primero corresponde a la formulación de políticas basadas en evidencia (*evidence-based policy-making*), depende predominantemente de datos científicos como el principal determinante de las decisiones políticas, asumiendo que la investigación empírica rigurosa produce soluciones universalmente aplicables que requieren mínima adaptación al contexto. Este enfoque suele enfatizar la objetividad, la replicabilidad y la cuantificación en la formulación de políticas (Szüdi et al., 2023). En este marco, los objetivos suelen ser estructurados y poco flexibles, relacionados a la producción, transferencia e intercambio de conocimientos. Las críticas a este enfoque argumentan que se corre el riesgo de ignorar factores contextuales, políticos y sociales que influyen en la viabilidad y la implementación de las políticas (Gaebel

⁵ Cabe mencionar que diferentes iniciativas y/o instituciones pueden cumplir estas funciones sin auto-percibirse necesariamente como interfaces. Para efectos de esta investigación serán consideradas interfaces todas aquellas iniciativas y/o instituciones que se orienten a los objetivos y funciones señalados por la literatura, independientemente de su auto-percepción como tales.

et al., 2020; Nanda et al., 2018). Pese a lo anterior, sigue siendo un enfoque ampliamente utilizado como narrativa de interfaz.

El segundo, corresponde a la formulación de políticas informada por evidencia (*evidence-informed policy-making*) reconoce que el conocimiento científico es solo un componente en la toma de decisiones y que el proceso político considera estos conocimientos dentro de un marco más amplio que incluye factores económicos, políticos, socioculturales y contextuales. Además, asume que los hallazgos científicos pueden ser inciertos, debatidos, incompletos o sujetos a interpretación, lo que hace necesario el diálogo entre científicos/as, responsables políticos y otros actores para garantizar decisiones bien informadas (Szüdi et al., 2023), adquiriendo especial relevancia en contextos de alta incertidumbre.

Este pequeño cambio de enfoque genera importantes diferencias en los objetivos de las interfaces y en el diseño de sus procesos, traduciéndose en modelos de comunicación y en roles diferentes para los participantes. En el enfoque basado en evidencia, las interfaces tienden a modelos de comunicación de la ciencia lineales y unidireccionales, desde la ciencia hacia la política, como en los modelos tecnocráticos o decisionistas que sitúan a los expertos científicos en el centro de la toma de decisiones. Esto, bajo el supuesto de que las mejores soluciones surgen directamente de la ciencia por su objetividad e imparcialidad, relegando a los responsables políticos a un papel principalmente de implementación (Van Den Hove, 2007; Wan et al., 2020).

En el enfoque informado por evidencia hay un mayor reconocimiento de las limitaciones de la evidencia científica en la formulación de políticas y que la elaboración de políticas debe tener en cuenta otros tipos de información (Contandriopoulos et al., 2010). Este cambio no implica necesariamente una transformación en el modelo de comunicación lineal, ya que todavía se puede encontrar el modelo decisionista invertido (Wan et al., 2020), que si bien reconoce la independencia del proceso político, sigue dando prioridad a la neutralidad científica y a la precisión técnica como objetivos. Así, propone estructuras como los organismos formales de asesoramiento y paneles de expertos que crean y establecen canales unidireccionales para el asesoramiento científico a la política, figura que es común en el caso chileno.

Desde la década de 1970, el surgimiento de diferentes paradigmas dentro de la ciencia que cuestionan sus propios límites, y su inserción en la sociedad, ha dado lugar a la proliferación de nuevas formas de asesoramiento científico (Sokolovska et al., 2019), que reconocen la coevolución entre agendas científicas y políticas (Van Den Hove, 2007; Wan et al., 2020), fomentando modelos de comunicación interactivos e iterativos, que varían en sus procesos desde lógicas dialógicas hasta de co-producción. En este marco, los objetivos pueden ser estructurados o *ad-hoc*, dependiendo de las estructuras de la interfaz, admitiendo mayor flexibilidad y capacidad de adaptación para acomodarse a su evolución dinámica. Además del objetivo de producción e intercambio de conocimientos, generalmente se consideran objetivos que pueden abarcar el desarrollo de capacidades, la comunicación y traducción del conocimiento, la vigilancia anticipatoria, la intermediación, el aprendizaje social, la creación de redes y otros procesos que configuran los marcos de gobernanza mediante enfoques iterativos, adaptativos y transformadores (Sarkki et al., 2020; Szüdi et al., 2023). A modo de ejemplo, Chambers et al. (2021) identifican seis modos de co-producción que reflejan diferentes objetivos posibles para las interfaces: (1) investigación de soluciones; (2) empoderamiento de las voces; (3) intermediación del poder; (4) replanteamiento del poder; (5) navegación de las diferencias y (6) replanteamiento de la agencia.

En este contexto, la co-producción no está exenta de dificultades y desafíos para el diseño de las interfaces, como los tiempos que requiere en relación con la urgencia de los problemas contemporáneos, y los dilemas (*trade-offs*) que se pueden generar para sostener la legitimidad social y robustez política del conocimiento en relación a la validez interna de la ciencia, que puede verse comprometida bajo los estándares actuales del sistema científico (Bush et al., 2023; Nanda et al., 2018; Pirrone et al., 2022).

Adicionalmente, los objetivos de las interfaces no solo responden a necesidades técnicas de planificación, sino también a orientaciones normativas sobre qué futuros se consideran deseables. Así, en el campo de la conservación, Wyborn et al. (2016) mostraron que la gobernanza buscó explícitamente integrar valores sociales y culturales, más allá del conocimiento técnico, para guiar decisiones adaptativas en escenarios de alta incertidumbre. En otros casos, como en el proyecto BOHEMIA de la Unión Europea, la definición de objetivos estratégicos de investigación e innovación

se estructura mediante ejercicios de prospectiva institucional, donde los objetivos no son neutrales, sino que reflejan prioridades políticas específicas (Kastrinos & Weber, 2020). Esta dimensión subraya que el establecimiento de objetivos en las interfaces debe ser visto también como una negociación política.

> Operacionalización de sub-dimensiones para el análisis de objetivos

La Tabla 2 presenta una propuesta de operacionalización de las subdimensiones identificadas como relevantes en la literatura para el análisis de los objetivos y funciones en los procesos de interfaz ciencia-política, junto con sus respectivas descripciones. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un marco común que sirva como referencia transversal para el análisis de distintos casos de estudio, facilitando su comparación y sistematización. No obstante, se reconoce que cada caso puede requerir ajustes o la incorporación de nuevas dimensiones, en función de lo que surja del análisis empírico. Asimismo, de forma deliberada no se especifica un tipo de medición único para cada subdimensión, con el fin de permitir su abordaje mediante diversas lógicas analíticas (como enfoques cualitativos, escalas ordinales o construcción de tipologías), según la naturaleza del caso y los objetivos del estudio.

Tabla 2. Descripción de sub-dimensiones de Objetivos y funciones.

SUB-DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Enfoque	La función de la interfaz en relación a la política puede ser orientada hacia una toma de decisiones basada en evidencia, que se centra en la ciencia, o informada por evidencia, que incorpora a la ciencia en conjunto con otras múltiples perspectivas y factores contextuales.

Origen, claridad y alcance de los objetivos

Refleja el origen, la definición y estructuración de los objetivos, identificando el objetivo, misión, mandato o encargo inicial y las audiencias a las que se dirige. En enfoques basados en evidencia, los objetivos suelen ser explícitos y estructurados, con un foco claro en la producción y transferencia de conocimiento científico a tomadores de decisiones políticas. En cambio, en enfoques informados por evidencia los objetivos pueden ser más amplios, incluyendo funciones emergentes como intermediación, desarrollo de capacidades, vigilancia anticipatoria, aprendizaje social, co-producción o creación de redes, dirigido generalmente a audiencias más amplias, considerando diversos stakeholders relacionados al problema. Una mayor estructuración de los objetivos puede facilitar la comunicación de resultados y el accountability de la interfaz, pero también puede dificultar su adaptación al contexto cambiante.

Tipo de conocimiento priorizado

Dependiendo del enfoque, las interfaces pueden valorar distintos tipos de conocimiento en la toma de decisiones. En enfoques basados en evidencia, se prioriza la ciencia como fuente principal de conocimiento. En enfoques informados por evidencia, se integran otras formas de conocimiento (experiencia práctica, saberes locales, valores sociales, etc.). Además, en estos enfoques, se da un énfasis en el conocimiento integrado, permitiendo reconocer la diversidad de perspectivas, lo cual es clave en contextos de incertidumbre y complejidad.

Temporalidad y foco

No todas las interfaces tienen el mismo horizonte temporal ni focalización espacial. Por ejemplo, algunas buscan respuestas inmediatas para problemas locales, mientras que otras apuntan a cambios a largo plazo, a nivel nacional.

Las interfaces basadas en evidencia suelen enfocarse en soluciones técnicas para resolver problemas específicos y actuales. Las interfaces informadas por evidencia pueden abordar tanto problemas inmediatos como cuestiones de largo plazo, incluyendo gobernanza y transformación social, considerando diversas escalas y el desafío de la coordinación entre ellas.

Las interfaces con un enfoque a largo plazo pueden ser más difíciles de gestionar y medir debido a la incertidumbre, mientras que las que se enfocan en problemas inmediatos tienen un objetivo más claro, pero pueden ser más limitadas en términos de impacto sistémico.

**Nivel de
alineación
con los objetivos
organizacionales
de los participantes**

Refiere a si los objetivos de la interfaz se encuentran alineados a los objetivos organizacionales de los participantes, permitiendo compartir una visión, fortalecer sinergias e incentivar la participación.

En enfoques basados en evidencia, suele haber una mayor alineación, basada en el reconocimiento de la credibilidad científica y la legitimidad social de instituciones académicas. En enfoques informados por evidencia es más común que puedan observarse una pluralidad de objetivos que no siempre se encuentran alineados y que pueden incluso encontrarse en conflicto, lo que puede demandar procesos orientados a la alineación, como mediación, negociación y/o adaptación.

Esta pluralidad de objetivos puede enriquecer el proceso, pero también puede generar tensiones o desafíos, lo que requiere que las interfaces sean más dinámicas y flexibles en su gestión.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Estructuras

Las estructuras refieren a las diferentes formas en las que se organiza y configura una interfaz para lograr sus objetivos, produciendo diferentes tipos de arreglos entre sus participantes. Como sub-dimensiones, es posible analizar el grado de formalización, nivel de independencia frente a su contexto, las reglas de membresía (perspectivas involucradas, apertura a nuevos miembros), la composición de los participantes de la interfaz (diversidad, balance y capacidades de los participantes), además de los recursos y capacidades con los que se cuenta (financieros, humanos, tiempo, redes, etc.) y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (*accountability*), entre otros. Estos factores posibilitan, a la vez que limitan, el diseño de sus dinámicas.

Es posible identificar estructuras con diferentes niveles de formalidad e institucionalización operando a diferentes niveles políticos (transnacional, regional,

nacional y local⁶) y en distintas etapas del proceso político (alerta temprana respecto de un problema, identificación y diagnóstico, diseño de políticas, implementación, evaluación y/o revisión). A su vez, estas estructuras pueden surgir tanto por iniciativa del ámbito científico como del político y pueden tener una duración acotada o permanente. Así, podemos encontrar estructuras que van desde las muy formales e institucionalizadas hasta otras más informales, flexibles y circunstanciales.

El concepto de organizaciones de frontera (*boundary organizations*) ha sido ampliamente utilizado para describir estructuras con mayores niveles de formalización (Gustafsson & Lidskog, 2018; Guston, 2001; Sarkki et al., 2025), las cuales funcionan como intermediarias, facilitando la interacción, el diálogo, la traducción y la colaboración entre investigadores, tomadores de decisiones políticas y otras partes interesadas. Como organizaciones, deben trabajar constantemente para mantener su legitimidad en el contexto más amplio de la gobernanza, manteniendo un equilibrio entre la credibilidad científica, la relevancia política y la legitimidad social (Gustafsson, 2019). Los conceptos relacionados evidencian también la interconexión con las otras dimensiones. Por ejemplo, los objetos de frontera (o *boundary objects*) refieren a la dimensión de resultados y el trabajo de frontera (o *boundary work*) con la dimensión de dinámicas. Un *objeto de frontera* puede ser algo concreto, como un informe técnico, o algo abstracto, como la definición de un marco orientador o un concepto, que tenga la capacidad de ser utilizado por investigadores y tomadores de decisiones como punto de referencia común para abordar una temática, favoreciendo la coordinación y el diálogo entre grupos. Por su parte, el *trabajo de frontera* se refiere a las actividades realizadas para favorecer el entendimiento y diálogo entre las diferentes partes que se busca enlazar.

Ejemplos de estructuras institucionalizadas con duración acotada pueden ser los Consejos Consultivos realizados a nivel nacional para el diseño de las políticas, como el Consejo Consultivo de Energía 2050⁷ o el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde⁸. Mayor permanencia en el tiempo es posible observar en estructuras como los

⁶ Ejemplos como el IPCC y la IPBES sintetizan evidencia científica a escala global para ponerla a disposición de hacedores de políticas (*policy-makers*) (Borie et al., 2020; Gustafsson, 2019; Wiegler & Bruns, 2023). Ejemplos nacionales y regionales incluyen centros públicos de investigación aplicada y oficinas de evaluación tecnológica (Kehl et al., 2021; Kirchoff et al., 2013; Vallury et al., 2023), entre muchos otros.

⁷ Más información en: <https://energia.gob.cl/energia2050/comite-consultivo>

⁸ Más información en: <https://www.planhidrogenoverde.cl/comite-estrategico/>

Institutos Tecnológicos Públicos (Sierra, 2021), el Consejo de CTCl (ex CNID)⁹ o el recientemente formalizado Comité Científico Asesor de Cambio Climático¹⁰. Cada una de estas estructuras tiene diferentes niveles de independencia, reglas de membresía, composición y recursos. Las estructuras estables suelen dar prioridad a la legitimidad de los procedimientos y la credibilidad técnica, reforzando a menudo objetivos que hacen hincapié en el rigor científico y la neutralidad. Por otra parte, estructuras más flexibles y adaptables como plataformas participativas o redes de colaboración facilitan la co-producción con actores clave y el logro de objetivos dinámicos.

También es posible encontrar interfaces con estructuras más livianas, como los 'laboratorios de políticas' (Policy-Lab) y redes de colaboración (Kelemen et al., 2021; Ojha et al., 2020). Los acuerdos menos formales ofrecen una mayor adaptabilidad, pero a menudo se enfrentan a dificultades para conseguir un apoyo político sostenido y garantizar la estabilidad a largo plazo (Kehl et al., 2021; Ojha et al., 2020; Sokolovska et al., 2024). Precisamente por las dificultades antes mencionadas, este tipo de interfaces se estudia principalmente a través de sus dinámicas y resultados, por su alta dependencia de proyectos y mayor inestabilidad.

Por otra parte, la literatura da cuenta de que las estructuras de gobernanza no son neutrales ni homogéneas, sino que responden a distintos arreglos institucionales y dinámicas de poder. Por ejemplo, en los procesos de planificación de recursos naturales en Australia, se observó cómo la desconexión entre niveles de gobernanza (local, regional, nacional) limitó la efectividad de los escenarios deliberativos, aun cuando se utilizaban metodologías de prospectiva estratégica (Alexandra & Wyborn, 2023). De forma similar, en contextos urbanos, restricciones institucionales dificultan que la participación ciudadana logre incidir en la reconfiguración de las trayectorias de desarrollo, perpetuando estructuras de poder preexistentes (Mangnus et al., 2022). Estas observaciones dan cuenta de la relevancia de analizar el grado de apertura, diversidad y redistribución de poder dentro de las estructuras de las interfaces de gobernanza.

⁹ Más información en: <https://consejoctci.cl/rol-del-consejo/>

¹⁰ Más información en: <https://minciencia.gob.cl/areas/comite-cientifico-asesor-cambio-climatico/>

Finalmente, es importante señalar que la literatura identifica una serie de desafíos relativos a las estructuras, como por ejemplo, balancear la rigurosidad científica y el tiempo que demanda -generalmente incrementada por procesos estandarizados de revisión de pares (científicos y/o ampliados)- con la adaptabilidad requerida ante ventanas de oportunidad política o innovaciones que requieren reacciones más rápidas (Gustafsson, 2019; Kehl et al., 2021; Wallach et al., 2018). Por otro lado, mientras las estructuras más livianas permiten mayor flexibilidad en los procesos participativos y la adecuación de las soluciones a diferentes contextos, a la vez enfrentan constantemente la incertidumbre sobre la continuidad de los recursos y dificultades para proyectar la influencia de las relaciones construidas en el mediano y largo plazo (Ojha et al., 2020; Sokolovska et al., 2024). La estructura de las interfaces, incluidos los recursos disponibles, el apoyo político y la alineación institucional, son cruciales para determinar la viabilidad de sus objetivos. Asimismo, la falta de alineación entre estructura y objetivos puede reducir la eficacia de las ICP.

> Operacionalización de sub-dimensiones para el análisis de estructuras

La Tabla 3 presenta una propuesta de operacionalización de las subdimensiones identificadas como relevantes en la literatura para el análisis de las estructuras en los procesos de interfaz ciencia-política, junto con sus respectivas descripciones. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un marco común que sirva como referencia transversal para el análisis de distintos casos de estudio, facilitando su comparación y sistematización. No obstante, se reconoce que cada caso puede requerir ajustes o la incorporación de nuevas dimensiones, en función de lo que surja del análisis empírico. Asimismo, de forma deliberada no se especifica un tipo de medición único para cada subdimensión, con el fin de permitir su abordaje mediante diversas lógicas analíticas (como enfoques cualitativos, escalas ordinales o construcción de tipologías), según la naturaleza del caso y los objetivos del estudio.

Tabla 3. Descripción de sub-dimensiones de Estructuras.

SUB-DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Grado de formalización	Hace referencia al nivel de institucionalización y estabilidad de la interfaz. Puede ir desde acuerdos informales y estructuras temporales, más flexibles y adaptables a las necesidades inmediatas, hasta estructuras altamente formalizadas, institucionalizadas y permanentes que operan con procesos establecidos y normativos bien definidos.
Nivel de independencia	Describe las relaciones de dependencia y el nivel de autonomía de la interfaz frente a influencias externas, como gobiernos, financistas, actores políticos, universidades u otros intereses. Este nivel de independencia determina su capacidad para operar sin presiones externas y tomar decisiones basadas en objetivos autónomos, manteniendo la integridad y efectividad de sus funciones.
Reglas de membresía y composición	Refiere a los criterios de acceso (reglas de membresía) y la composición de las/os participantes de la interfaz en términos de diversidad y equilibrio. Estos aspectos influyen en la representatividad y legitimidad de la interfaz, ya que la composición de los miembros puede determinar su capacidad para abordar problemas de manera inclusiva y garantizar que diferentes perspectivas sean consideradas. Puede referir, por ejemplo, a la inclusión o exclusión de experiencias y perspectivas relevantes para el caso o en la composición de los miembros, además de sus competencias y/o cualificaciones. Considera también la apertura a la incorporación de nuevos miembros y metodologías utilizadas para asegurar la composición deseada.
Recursos	Hace referencia a la disponibilidad de recursos materiales, financieros, humanos, de tiempo y redes que sustentan el funcionamiento de la interfaz. Estos recursos son fundamentales para asegurar la capacidad operativa de la interfaz, permitiendo no solo la ejecución de sus actividades y proyectos, sino también su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos en el mediano y largo plazo.

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

Se refiere a las estrategias y procedimientos establecidos para asegurar la transparencia en la toma de decisiones, así como la rendición de cuentas en las dinámicas y resultados. Esto incluye sistemas de monitoreo y evaluación que permiten asegurar la legitimidad de las decisiones y que los participantes y la sociedad puedan verificar la efectividad y responsabilidad de la interfaz en el logro de sus objetivos.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Dinámicas

Las dinámicas describen las actividades del día a día, es decir, las operaciones que permiten la implementación efectiva de los objetivos de la interfaz, al tiempo que generan productos (*outputs*) e impactos (Sarkki et al., 2025). En su fase inicial, las dinámicas están fuertemente determinadas por los objetivos y estructuras, pero con el tiempo también pueden generar transformaciones en ellos. Si bien los procesos pueden y deben planificarse anticipando necesidades de flexibilidad, su evaluación suele realizarse de manera retrospectiva, analizando su desarrollo en contextos cambiantes y desafiantes para extraer aprendizajes y buenas prácticas. Las subdimensiones de análisis de las dinámicas incluyen las actividades y las estrategias para la movilización del conocimiento; los modelos de comunicación pública de la ciencia; la diferenciación de roles en la generación y movilización del conocimiento, que contempla la interacción entre productores, usuarios e intermediarios; la gestión de los procesos participativos para fomentar la integración de perspectivas diversas; y la capacidad de flexibilidad, adaptación y aprendizaje de la interfaz, reflejando su capacidad de ajuste ante cambios y nuevos desafíos.

La literatura sobre gobernanza anticipatoria aporta ejemplos relevantes para comprender cómo los procesos de interfaz se configuran como espacios dinámicos, donde no solo se moviliza conocimiento, sino que también se negocian visiones de futuro, se activan capacidades colectivas y se tensionan estructuras de poder. En este contexto, el diseño de las dinámicas no puede disociarse del tipo de gobernanza que los sustenta, ya que influye directamente en su apertura, inclusividad y capacidad transformadora. Por ejemplo, en el estudio de Gouache (2022) sobre la comuna de

Marcoussis en Francia, los procesos deliberativos facilitaron que la ciudadanía asumiera un rol activo en la definición de futuros posibles, integrando metodologías lúdicas, visuales y participativas. A su vez, la experiencia del laboratorio de políticas de la Comisión Europea, analizada por Pólvora y Nascimento (2021), evidencia cómo el uso combinado de prospectiva participativa y diseño especulativo no solo movilizó conocimiento, sino que también transformó la forma en que se estructuran las decisiones en contextos públicos, ampliando los márgenes de experimentación y diálogo.

Las ICP realizan una serie de acciones intencionadas para movilizar conocimientos. Contandriopoulos et al. (2010) identifican que, en el estudio de las interfaces, generalmente se identifican tres roles principales que los actores individuales y organizacionales pueden ocupar:

- 1. Productores de conocimiento**—afiliados a instituciones socialmente legitimadas como productoras de conocimiento, pero sin la capacidad de aplicar directamente sus hallazgos en la formulación de políticas;
- 2. Usuarios de conocimiento**— que en el caso de las interfaces ciencia-política ocupan posiciones institucional y socialmente sancionadas que les permiten tomar decisiones vinculantes, moldeando las reglas, prácticas y el funcionamiento del sistema político-administrativo;
- 3. Intermediarios**— que buscan reducir la brecha entre los productores y usuarios, adoptando diversas formas como transmisores, facilitadores, corredores (*brokers*), lobbistas, ampliadores de fronteras (*boundary spanners*), entre otros, contribuyendo al flujo de información.

Estos roles están presentes en diversos modelos analíticos disciplinares y en las intervenciones prácticas de movilización de conocimiento. Sin embargo, es común que los modelos o intervenciones prácticas consideren dos de los tres roles, reduciendo o ignorando la relevancia del tercero y derivando en puntos ciegos en la observación y en el diseño de interfaces. Por ejemplo, como identifica Contandriopoulos (2010), los modelos del lobby originados en la ciencia política a menudo reducen la complejidad del lado de la producción de conocimiento, mientras que otras disciplinas enfocadas en la transferencia de conocimiento tienden a

subestimar la complejidad de los procesos de utilización del conocimiento en la práctica. Específicamente, los *boundary spanners* se han identificado como actores clave en las interfaces, facilitando el intercambio entre productores de conocimiento y usuarios mediante actividades de conexión con las diferentes partes interesadas, integrando diversas perspectivas —científicas, gubernamentales y sociales— mientras trabajan para mejorar la alineación entre las preguntas de investigación y los resultados con las necesidades políticas, contribuyendo a la toma de decisiones informadas por evidencia en contextos específicos (Bednarek et al., 2018; Cvitanovic et al., 2021).

En línea con estos roles, el Modelo de Investigación-Integración-Utilización (RIU, por su sigla en inglés) subraya la necesidad de observar las dinámicas relacionados a tres momentos o etapas, que se encuentran relacionados, pero que son independientes en el contexto de las interfaces, cada uno con su propia lógica individual (Böcher & Krott, 2014, 2016). Análisis derivados de este modelo (Huong Do et al., 2020) han permitido comprender la independencia de estos momentos y señalar que:

- Una mayor cantidad de conocimiento científico por sí sola no conduce necesariamente a una mejor transferencia de conocimiento.
- La utilización del conocimiento científico es posible incluso sin una base científica sólida.
- Los procesos de integración entre ciencia y política pueden producirse a pesar de basarse en fundamentos científicos débiles.

Respecto a los productores de conocimiento, la literatura ha caracterizado diferentes roles en las interfaces. Una tipología bien conocida es la de Pielke (2007), que identifica distintos roles para los productores de conocimiento en la toma de decisiones políticas. Estos roles reflejan diferentes formas de comunicación de la ciencia en la política: desde modelos lineales hasta enfoques interactivos y participativos.

- El rol de intermediario honesto (*honest broker*) es el que generalmente se usa como referente normativo en modelos interactivos de comunicación científica en la interfaz. Su objetivo es ampliar y clarificar las opciones de

política sin abogar por una solución particular, lo que implica un fuerte involucramiento con los tomadores de decisiones políticas, proporcionando conocimiento desde diversas fuentes y perspectivas para ayudar a los tomadores de decisiones a explorar alternativas.

- El rol de defensor del problema (*issue advocate*) busca promover una solución política específica, utilizando el conocimiento científico para apoyar un curso de acción particular, involucrándose también de forma activa con tomadores de decisiones políticas.
- Otro rol corresponde al árbitro científico (*science arbiter*), que tiene un involucramiento limitado, acotado a responder las preguntas técnicas planteadas por la contraparte política utilizando exclusivamente datos provenientes del sistema científico.
- Por último, el científico puro (*pure scientist*) se enfoca únicamente en la producción de conocimiento científico, con una interacción mínima o nula con los responsables políticos, fuertemente alineado con modelos lineales de comunicación científica en los que el foco está puesto en los resultados propios de investigación, sin necesariamente considerar sus implicancias políticas o sociales.
- A estos cuatro roles, Turnhout et al. ((Turnhout et al., 2013)) añadieron más tarde el rol de productor participativo de conocimientos (*participatory knowledge producer*), que participa activamente en la resolución de problemas políticos y en el desarrollo conjunto de soluciones con las partes interesadas. Este papel implica una intensa interacción con los responsables políticos y otros actores, fomentando la co-producción de conocimientos a través de procesos iterativos y participativos, con énfasis en la colaboración e integración entre ámbitos científicos, políticos y otros sistemas sociales.

Los intermediarios desarrollan dinámicas empleando diversas estrategias de movilización del conocimiento, ya sea concebida como transferencia de conocimiento—más común en los modelos de comunicación lineal—o como intercambio de conocimiento, que se enfatiza en los modelos de comunicación científica interactivos o participativos. Estas estrategias existen en un rango de prácticas, procesos y enfoques bajo los cuales se organiza, traduce y presenta

información, variando desde el grado de una disposición lineal, hasta influencia en contextos decisorios (Harvey et al., 2021). Además, las estrategias de movilización incluyen la provisión de conocimiento, difusión, síntesis, interpretación, identificación de brechas clave, integración, traducción, mediación, entre otras.

Otra dinámica relevante es la 'calibración política' (Van Beek et al., 2022), donde el conocimiento científico es 'calibrado' en diálogo con los usuarios, considerando también el contexto más amplio en el que los resultados de las interfaces tendrán algún rol en relación con el problema en cuestión. Esta dinámica es fundamental para incrementar la robustez política de los resultados, pero puede comprometer la credibilidad científica y la legitimidad social del conocimiento, por lo que debe ser cuidadosamente trabajado. Aunque esta calibración puede servir a necesidades pragmáticas, como establecer objetivos políticos claros, también corre el riesgo de reducir el abanico de soluciones viables e invisibilizar perspectivas discrepantes. Al mismo tiempo, puede favorecer a determinados tipos de expertos, reflejando asimetrías geopolíticas y de recursos más amplias (Wiegleb y Bruns, 2023).

El incremento de reflexividad respecto de los límites en la ciencia ha ampliado el uso de métodos participativos, dialógicos e iterativos, tanto para favorecer la integración de diversos ámbitos disciplinarios como para involucrar a las diferentes partes interesadas (Sokolovska et al., 2024; Nanda et al., 2018). Diversas técnicas, muchas de ellas provenientes de las ciencias sociales, el diseño y las comunicaciones, como talleres (*workshops*), foros de expertos, consultas, síntesis de investigaciones para diferentes públicos, y laboratorios de innovación o de políticas, entre otras, contribuyen a facilitar la integración de disciplinas, sectores y otras divisiones, de acuerdo con las metas y objetivos de las interfaces. En este contexto, la literatura recomienda utilizar tanto mecanismos de apertura como de cierre (Macleod et al., 2008), en ciclos iterativos que permitan fomentar el aprendizaje y mejora continua, a medida que surgen nuevos hallazgos relevantes. Los mecanismos de cierre refieren a las dinámicas que permiten consolidar productos, "empaquetando" los resultados y logrando avanzar en definiciones y acuerdos compartidos. A su vez, los mecanismos de apertura refieren a aquellas dinámicas que permiten abrir las definiciones y acuerdos previamente 'cerrados', incorporando nuevas perspectivas y reevaluando acuerdos previos a la luz de nueva información o evidencia, perfeccionando así la formulación de políticas y conocimientos (Bombana y Ariza, 2019; Macleod et al., 2008). Estas estrategias, respaldadas por la creación de confianza y el establecimiento de canales de comunicación transparentes y con capacidad de rendición de cuentas, contribuyen

a aumentar la credibilidad del asesoramiento científico para la toma de decisiones basada en evidencia.

La movilización eficaz del conocimiento en las interfaces depende de la confianza, la credibilidad y una comunicación oportuna y coherente (Cvitanovic et al., 2021; Huong Do et al., 2020; Westwood et al., 2023), aspectos que pueden mejorarse mediante intermediarios que juegan un papel clave en la gestión de la comunicación y el fomento de la confianza (Bush et al., 2023; Nanda et al., 2018). Las estrategias interactivas, dialógicas e iterativas para el intercambio de conocimientos superan barreras como la inconsistencia terminológica, las limitaciones de tiempo y las presiones políticas, promoviendo el compromiso, la adaptación, la comprensión y el aprendizaje mutuos. Para ser más efectivas, estas estrategias pueden beneficiarse de enfoques anticipatorios y del desarrollo de comunidades de práctica, donde se compartan experiencias y lecciones aprendidas.

Además, la literatura recomienda que al emplear estrategias participativas, se preste especial atención a los desafíos relacionados a la inclusión de diversos actores, que pueden enfrentar diferentes desafíos en las interacciones con otros actores derivadas de desigualdades de género, raciales, socioeconómicas, entre otras (Krupa et al., 2018). Esto demanda la incorporación de dinámicas que permitan enfrentarlas, generando condiciones adecuadas para la participación, y asegurando que las voces marginadas estén representadas, sean escuchadas y tengan oportunidades de contribuir al debate. Para esto se requieren compromisos institucionales que refuercen y sustenten los esfuerzos realizados.

Las dinámicas deben tener en cuenta siempre los recursos disponibles, que están estrechamente vinculados a las estructuras, especialmente en lo que respecta a las limitaciones de tiempo, los niveles de confianza o conflictividad, las jerarquías entre conocimientos científicos (Larregue & Nielsen, 2024) y otros sistemas de conocimiento (Cash et al., 2003), así como las asimetrías de poder y las diferencias entre los distintos niveles de la política. Además, deben ser capaces de adaptarse a la evolución de las necesidades políticas y a los contextos cambiantes. Su eficacia, sin embargo, depende en gran medida del apoyo estructural, que influye en la credibilidad, la pertinencia y la legitimidad de los resultados de las interfaces.

> Operacionalización de sub-dimensiones para el análisis de dinámicas

La Tabla 4 presenta una propuesta de operacionalización de las subdimensiones identificadas como relevantes en la literatura para el análisis de las dinámicas en los procesos de interfaz ciencia-política, junto con sus respectivas descripciones. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un marco común que sirva como referencia transversal para el análisis de distintos casos de estudio, facilitando su comparación y sistematización. No obstante, se reconoce que cada caso puede requerir ajustes o la incorporación de nuevas dimensiones, en función de lo que surja del análisis empírico. Asimismo, de forma deliberada no se especifica un tipo de medición único para cada subdimensión, con el fin de permitir su abordaje mediante diversas lógicas analíticas (como enfoques cualitativos, escalas ordinales o construcción de tipologías), según la naturaleza del caso y los objetivos del estudio.

Tabla 4. Descripción de sub-dimensiones de Dinámicas.

SUB-DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Actividades y estrategias para movilización del conocimiento	Refiere a la identificación de las operaciones realizadas durante el proceso de interfaz, abarcando, entre otras: las actividades de trabajo interno del equipo ejecutor y aquellas que involucran la participación de otros actores (científicos, políticos u otros stakeholders); actividades relacionadas al fortalecimiento de capacidades; estrategias específicas para la movilización del conocimiento (intermediación, traducción, calibración política, etc.); y las dinámicas iterativas de apertura y cierre para consolidar productos y adaptar acuerdos a nueva evidencia, buscando su aplicación efectiva.
Modelos de comunicación de la ciencia	Hace referencia a las lógicas de comunicación de la ciencia presentes en los procesos, distinguiendo entre modelos lineales y modelos interactivos o dialógicos, reflejando distintos niveles de involucramiento de los productores de conocimiento en las interfaces.
Roles presentes en la interfaz	Refiere a la diferenciación de roles y funciones entre productores, usuarios e intermediarios de conocimiento y sus relaciones de interacción en los procesos de interfaz ciencia-política.

Gestión de los procesos participativos

Observa cómo se gestionan los procesos participativos, qué herramientas y estrategias se utilizan para integrar disciplinas y actores diversos, identificando mecanismos de gestión de acuerdos y desacuerdos, la construcción de confianzas, etc. Estas dinámicas buscan fortalecer la legitimidad y la relevancia del conocimiento, incorporando múltiples perspectivas y valores en su generación y aplicación.

Capacidad de flexibilidad, adaptación y aprendizaje

Aborda la capacidad de las dinámicas para ajustarse a contextos cambiantes y necesidades emergentes, incluyendo transformaciones en estructuras y objetivos. Puede implicar procesos gatillados como respuesta a eventos, o también resultar de procesos de evaluaciones y/u otros mecanismos reflexivos para identificar necesidades de adaptación, aprendizajes y buenas prácticas tanto en relación con el presente como al futuro.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Resultados e impactos

Los resultados (*outputs*) e impactos (*outcomes*) son el fruto de los procesos de interfaz. Por lo anterior, la forma en que se desarrollan las dinámicas influye en la pertinencia y el alcance de los impactos dentro del contexto más amplio en el que operan las interfaces. Las sub-dimensiones incluyen su formato y accesibilidad, las estrategias de comunicación y traducción desplegadas para mejorar su alcance; la calidad de los resultados, en base a su credibilidad científica, relevancia política y legitimidad social; y los impactos directos e indirectos observados.

Las formas en las que se "empaquetan" los conocimientos -mediante informes, resúmenes de políticas, bases de datos, escenarios, indicadores, plataformas interactivas, infografías, entre muchos otros formatos- determina si los productos de las interfaces son oportunos y accesibles para diferentes audiencias y, a mediano o largo plazo, los potenciales impactos proyectados. Productos estratégicos para la interfaz, como los resúmenes de políticas y evaluaciones técnicas, sintetizan investigaciones complejas en formatos accesibles, facilitando la integración de los conocimientos científicos en la formulación de políticas informadas por evidencia

(Keener et al., 2022; Pitt et al., 2018; Vallury et al., 2023). De igual manera, los modelos cuantitativos y las plataformas de datos desempeñan roles estratégicos, ya que generalmente ofrecen análisis de escenarios y/o evaluaciones integrales, ambas herramientas consideradas como útiles para apoyar la toma de decisiones informada en evidencia (Huong Do et al., 2020; Jagannathan et al., 2023; Van Beek et al., 2022). Estas herramientas permiten a las partes interesadas evaluar alternativas, sus potenciales consecuencias e identificar diferentes vías de políticas posibles, evaluando diferentes factores para su sostenibilidad (Kovacic, 2018; Kumar et al., 2021). Otro resultado común es el desarrollo de plataformas de intercambio de conocimiento, las cuales mejoran la transparencia y proveen mecanismos orientados a la co-producción y el intercambio en tiempo real entre científicos, responsables políticos y profesionales, fomentando procesos de interfaz más inclusivos e interactivos (Sarkki et al., 2020; Van Beek et al., 2020). Por otra parte, independientemente de su formato, los resultados también pueden presentarse en forma de narrativas, las cuales son clave para comunicar e ilustrar el valor tangible del conocimiento, haciendo explícito el vínculo con objetivos políticos existentes y contribuyendo a evidenciar la necesidad de una inversión sostenida en iniciativas de interfaz entre ciencia y política (Hudson et al., 2023; Pitt et al., 2018; Van Beek et al., 2020).

Cabe destacar que la literatura sobre gobernanza anticipatoria da cuenta que los productos generados por las interfaces no son insumos exclusivamente técnicos, sino que también pueden reflejar arreglos institucionales preexistentes o convertirse en herramientas estratégicas para reconfigurar dinámicas de poder. Por ejemplo, el estudio sobre la política energética chilena de Alvial-Palavicino y Opazo-Bunster (2018) evidencia cómo el uso de enfoques multimétodo –que combinan modelación, entrevistas y participación– permitió articular visiones técnicas y políticas divergentes, generando productos más legitimados y con mayor potencial de incidencia. En contraste, procesos de anticipación dominados por lógicas tecnocráticas tienden a reducir la pluralidad de futuros posibles, limitando el rango de decisiones y debilitando la capacidad de los resultados para inspirar transformación. Muiderman et al. (2023) advierten que, bajo estos enfoques, los resultados producidos pueden terminar reforzando estructuras de gobernanza ya existentes en vez de cuestionarlas o ampliarlas. Estos hallazgos sugieren que el modo en que se diseñan las dinámicas y se configuran las estructuras influye directamente en la calidad y legitimidad de los resultados, especialmente en contextos de alta incertidumbre.

La calidad de los productos de una interfaz no está determinada por su calidad y rigor científico, sino que es evaluada por los diferentes actores a partir de la interacción entre su credibilidad científica, su relevancia política y su legitimidad social. La credibilidad científica refiere a la percepción de validez y adecuación de las personas participantes, los procesos realizados y los conocimientos que son intercambiados en la interfaz, los que pueden verse reforzados por los mecanismos de validación interna del sistema científico. Por otro lado, la relevancia o robustez política refiere a la percepción de utilidad del conocimiento que se gestiona en las interfaces respecto a su vinculación explícita con necesidades de las políticas públicas, además de su capacidad de adaptarse a cambios en esas necesidades. Por último, la legitimidad social refiere a la percepción de equidad e imparcialidad en los procesos de interfaz, en relación a los diferentes actores que fueron parte del proceso. La legitimidad social es especialmente relevante en contextos donde hay conflictividad sobre los resultados del proceso, por tanto, una amplia cobertura de experticias y perspectivas no solo aumenta la base de conocimientos y la credibilidad de la interfaz, sino que también puede favorecer la legitimidad de sus resultados.

En esa línea, experiencias como la de Gouache (2021) en Marcoussis, Francia, muestran cómo procesos participativos con metodologías deliberativas generaron resultados con mayor apropiación social y sensibilidad al contexto territorial. Por su parte, el estudio de Hinrichs y Johnston (2020) destaca el rol de las *organizaciones de frontera (boundary organizations)* en garantizar que los productos traducidos mantengan su legitimidad entre comunidades científicas y políticas, actuando como mediadores clave en la configuración de resultados útiles y confiables.

Aun cuando un producto logre equilibrar adecuadamente las características previamente mencionadas, su apropiación y uso no están asegurados, ya que diversos factores contextuales pueden obstaculizar su aplicación práctica (Wistbacka et al., 2018). En línea con lo anterior, especial atención debe prestarse al diseño de los elementos visuales y al equilibrio cuidadoso del lenguaje, manteniendo la precisión técnica sin que el contenido resulte incomprensible. Además, las estrategias de comunicación deben diseñarse cuidadosamente para adaptar los resultados a diferentes públicos específicos. Estos procesos siempre demandan una selección de contenidos, la que debe ser pensada de manera estratégica y cuidando proveer acceso a información complementaria que permita llenar posibles vacíos generados en los procesos de simplificación por perfilamiento de audiencias. En este sentido, disciplinas como el diseño, la comunicación, las artes y las humanidades pueden desempeñar roles fundamentales.

En relación con los impactos, la evaluación del éxito de las interfaces requiere valorar su incidencia¹¹ directa e indirecta tanto en la mejora del conocimiento producido como en la toma de decisiones involucrada en las políticas públicas a las que se dirigen los procesos. A nivel de investigación, los impactos directos se reflejan en la producción de nuevo conocimiento, el desarrollo de innovaciones metodológicas y/o la integración de perspectivas diversas, ya sea interdisciplinarias o transdisciplinarias. En esta línea, metodologías participativas como la construcción de escenarios pueden generar impactos directos al facilitar la comprensión entre actores con distintas visiones del futuro, fortaleciendo el diálogo y promoviendo decisiones compartidas en contextos complejos (Best et al., 2021). Los impactos indirectos incluyen el fortalecimiento de redes de colaboración, la difusión del conocimiento más allá de los círculos académicos y la incorporación de estos nuevos enfoques en futuras investigaciones. En particular, la construcción participativa de futuros puede contribuir a generar nuevas alianzas entre actores, así como a fomentar el compromiso con trayectorias deseables, favoreciendo la apropiación social de las estrategias acordadas (Butler et al., 2020; J. Star et al., 2016).

En cuanto al impacto en las políticas públicas, los efectos directos se manifiestan, por ejemplo, en cambios legislativos o en la formulación de directrices normativas que reflejan el conocimiento generado en las interfaces, mientras que los impactos indirectos abarcan desde la creación de redes de actores involucrados hasta la conformación de un discurso público, la generación de opinión pública y/o la concientización de las diferentes partes interesadas (Huong Do et al., 2020; Wistbacka et al., 2018).

Como muestran Alexandra y Wyborn (2023), los impactos de las interfaces no dependen exclusivamente de la calidad del conocimiento generado, sino también de la articulación entre niveles de gobernanza. En su estudio sobre planificación ambiental en Australia, observaron que incluso procesos técnicamente rigurosos enfrentaban barreras para lograr impactos cuando existía una débil coordinación entre actores locales, regionales y nacionales. Asimismo, en la gobernanza forestal alemana, Sotirov et al. (2017) evidencian que los actores institucionales proyectan

¹¹ Se puede entender la incidencia como la consideración de la evidencia académica y del conocimiento experto en el diseño, gestión y/o desarrollo de planes, programas y políticas que desarrollan tomadores de decisiones y otros gestores de lo público.

sus visiones actuales en los escenarios, lo que obstaculiza aprendizajes y limita el impacto transformador de los resultados generados.

La evaluación de estos resultados sigue siendo un desafío, especialmente al demostrar su valor, debido a la dificultad de establecer relaciones causales directas entre la evidencia científica y los resultados políticos concretos, cuestión que resulta especialmente relevante para evitar caer en modelos tecnocráticos de asesoramiento científico. Para abordar este desafío, se recomienda el uso de métodos de evaluación sistemática, como las evaluaciones de impacto social, los análisis de redes y el seguimiento de procesos, con el fin de determinar en qué medida el conocimiento científico logró integrarse en el conjunto de saberes que informaron—pero no determinaron—la toma de decisiones (Pitt et al., 2018).

Otro ámbito de dificultad es balancear la imparcialidad con el pragmatismo en relación a los productos que han transitado procesos de traducción y/o de “calibración política”¹². Estos procesos pueden significar adaptaciones del lenguaje y/o en la priorización de aspectos específicos que, si bien pueden mejorar la adopción de los resultados por parte de las políticas, a su vez también podrían reducir su credibilidad y/o legitimidad social (Fischer & Karcher, 2022). La cuantificación reflexiva, en la que se reconocen explícitamente las incertidumbres y los supuestos, junto con los enfoques que hacen hincapié en la participación de diversas partes interesadas y los mecanismos de transparencia en las decisiones alcanzadas en el marco de los procesos de interfaz pueden contribuir a reforzar la credibilidad de los resultados (Kovacic, 2018; Sarkki et al., 2020).

Los productos e impactos de las interfaces no son resultados finales estáticos, sino elementos que pueden influir en la evolución de las propias interfaces, reforzando o cuestionando estructuras y objetivos existentes. Si los productos se perciben como creíbles, pertinentes y se comunican eficazmente a sus destinatarios, pueden reforzar la legitimidad de interfaces, fomentando una mayor institucionalización, apoyo político a largo plazo y/o mayores recursos financieros. Por el contrario, los resultados que no se ajustan a las demandas políticas o se difunden mal pueden debilitar la posición de una interfaz, gatillando ajustes estructurales, cambios en los objetivos o dinámicas estratégicas. Los resultados no sólo tienen relevancia para los

¹² Ver sección Dinámicas.

participantes de la interfaz, sino también para las partes interesadas externas, que pueden servir de catalizadores de los impactos deseados, contribuyendo a la difusión de los productos generados.

> Operacionalización de sub-dimensiones para el análisis de resultados e impactos

La Tabla 5 presenta una propuesta de operacionalización de las subdimensiones identificadas como relevantes en la literatura para el análisis de los resultados e impactos en los procesos de interfaz ciencia-política, junto con sus respectivas descripciones. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un marco común que sirva como referencia transversal para el análisis de distintos casos de estudio, facilitando su comparación y sistematización. No obstante, se reconoce que cada caso puede requerir ajustes o la incorporación de nuevas dimensiones, en función de lo que surja del análisis empírico. Asimismo, de forma deliberada no se especifica un tipo de medición único para cada subdimensión, con el fin de permitir su abordaje mediante diversas lógicas analíticas (como enfoques cualitativos, escalas ordinales o construcción de tipologías), según la naturaleza del caso y los objetivos del estudio.

Tabla 5. Descripción de sub-dimensiones de Resultados e impactos.

SUB-DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Productos, formatos y accesibilidad de los resultados	Se refiere a los productos de la iniciativa y la(s) forma(s) en las que el conocimiento es presentado y empaquetado como resultado, por ejemplo, en informes, publicaciones, tesis, bases de datos, resúmenes de políticas, plataformas interactivas, productos de difusión, entre otros. Además, considera la accesibilidad de los resultados y de información complementaria, y su capacidad de ser utilizados de forma oportuna por las diferentes audiencias a las que se orienta.
Estrategias de comunicación de los resultados	Comprende las estrategias y recursos utilizados para adaptar, difundir y comunicar los resultados a distintos públicos, como posicionamiento en prensa, actividades de difusión, uso de resúmenes gráficos, etc., incluyendo el análisis del tratamiento de precisiones técnicas, claridad, uso de elementos visuales, metáforas, técnicas de <i>storytelling</i> , entre otras.

Calidad de los resultados

Analiza de manera externa la calidad de los resultados, considerando tanto la credibilidad científica —entendida como la validez del conocimiento y los procesos que lo generaron, incluyendo su rigor metodológico—; la relevancia política, respecto de su utilidad frente a las necesidades de las políticas públicas; y la legitimidad social, considerando la inclusión de perspectivas diversas y saberes locales, así como los mecanismos que favorecen el diálogo equitativo en la producción de conocimiento. Se valora especialmente la incorporación de metodologías participativas cuando estas amplían la comprensión del problema y la apropiación de los resultados por parte de los actores involucrados.

Impactos directos

Refiere a los efectos inmediatos y observables de los resultados de la interfaz, como la generación de nuevo conocimiento, innovaciones metodológicas en la investigación (por ejemplo, en construcción de escenarios o integración de enfoques cualitativos y cuantitativos), o la adopción de evidencia en políticas públicas mediante cambios normativos, legislativos, técnicos, entre otros. También considera casos en los que los resultados han sido entregados directamente a tomadores de decisión, influyendo en procesos de planificación o diseño de instrumentos.

Impactos indirectos

Comprende efectos más difusos y de largo plazo, como la consolidación de redes de colaboración entre actores científicos, técnicos y sociales; la difusión del conocimiento fuera del ámbito académico; la influencia en discursos públicos sobre temáticas emergentes; y la sensibilización de actores clave en la toma de decisiones. Se incluye aquí la capacidad de los resultados para instalar temas en la agenda pública, fomentar procesos deliberativos y aportar a una cultura anticipatoria frente a desafíos complejos.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Contextos

Las interacciones entre ciencia y política, en el marco de una iniciativa de interfaz, ocurren siempre en el contexto de una gobernanza más amplia, sobre un trasfondo de complejas interacciones entre instituciones, mandatos y culturas organizacionales (Sarkki et al., 2020). Por lo anterior, no es posible analizar o diseñar una interfaz de manera aislada, sino que es fundamental un adecuado diagnóstico del contexto en el cual éstas se desenvuelven, ya que influye, por ejemplo, en sus posibilidades de financiamiento, en las ventanas de oportunidad política, en los incentivos que se puedan desplegar para la participación de diversos actores, etc.

Considerando que el foco de esta investigación es comprender la conexión entre la evidencia científica y la elaboración de políticas —lo cual implica reconocer las distintas formas de conocimiento que dialogan en estos procesos—, este apartado se centrará en tres dimensiones clave del contexto: el sistema político, el sistema científico y el sistema epistemológico.

> Contexto político

Los objetivos políticos, y las estructuras de gobernanza político-administrativa en las que se enmarcan los procesos son fundamentales tanto para el diseño como para la ejecución eficaz y el impacto que puedan tener las interfaces. Los tomadores de decisiones políticas tienen limitaciones asociadas a sus roles institucionales, a los tiempos políticos y a los vaivenes de la opinión pública que pueden potenciar o limitar su involucramiento en estas iniciativas. Además, la influencia de las relaciones de poder internas al sistema político repercute, por ejemplo, en contextos en los que estas relaciones pueden tomar un rol en los procesos de selección, integración y/o interpretación de la evidencia que se moviliza en la interfaz, especialmente en entornos altamente polarizados (Contandriopoulos et al., 2010) o en procesos cuya conducción está orientada por actores políticos. Para ello es fundamental una adecuada lectura del contexto político, y el desarrollo de mecanismos que reconozcan estas relaciones para definir claramente los límites dentro del proceso de interfaz, sin arriesgar la calidad de los resultados esperados del proceso.

En contextos de cambios rápidos o tensiones políticas exacerbadas, quienes diseñan y gestionan procesos de interfaz deben equilibrar cuidadosamente la credibilidad científica con la comprensión del panorama político, de manera que

logren navegar eficazmente por valores y creencias contrapuestos, un reto que repercute significativamente en la forma en que sus contribuciones son recibidas y utilizadas por los responsables políticos (Kehl et al., 2021). Eso es clave considerando además la capacidad de supervivencia y perdurabilidad que tengan los resultados de las interfaces ante potenciales cambios de gobierno, considerando los ciclos normales de la política. En el contexto político, el uso selectivo o simbólico del conocimiento científico y/o de personas con mayor credibilidad científica para obtener resultados políticos es siempre un factor a considerar y que tiene repercusiones también en los resultados de la interfaz (Contandriopoulos et al., 2010; Prettner et al., 2021; Saarela, 2019). Los intereses políticos, que a su vez se traducen en prioridades de financiamiento, pueden reforzar o borrar el rol de la ciencia en el proceso de toma de decisiones de política pública. Lo anterior vuelve especialmente relevantes los esfuerzos por mejorar la transparencia y la equidad en las interfaces, buscando navegar estos vaivenes contextuales sin naufragar en el intento.

En este sentido, los contextos institucionales condicionan fuertemente la forma en que se construyen y utilizan los escenarios en los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de la política energética en Chile, Alvial-Palavicino y Opazo-Bunster (2018) analizan cómo la formulación de la Estrategia Energética Nacional “Energía 2050” se apoyó en un enfoque multimétodo que combinó modelación, entrevistas y participación. Este diseño permitió articular visiones técnicas y políticas, mediado por estructuras institucionales específicas y una capacidad de alineación entre actores técnicos y decisores. El caso ilustra cómo el diseño institucional y los ciclos políticos pueden habilitar —o limitar— la acción de las interfaces.

> Contexto científico

El contexto es relevante no solo para la política sino también para el sistema de la ciencia, que tiene sus propias estructuras, incentivos y culturas organizacionales, que afectan el interés y compromiso de quienes ocupan el rol de productores de conocimiento o de intermediarios dentro de las interfaces. El nivel y la forma de vinculación con instancias no-académicas es un tema no exento de debate dentro del sistema científico y que hoy no cuenta con claros incentivos, más allá del horizonte normativo de contribuir al bienestar de la sociedad.

La participación en procesos de interfaz puede crear conflictos para los/as científicos/as que, si bien apoyan los enfoques de co-producción, pueden ser reacios a desviarse del canon tradicional de producción de conocimiento científico (Saarela, 2019). Esta tensión se ve agravada por los sistemas de recompensa científica, especialmente dentro de las universidades, que siguen dando prioridad a los resultados académicos tradicionales, como las publicaciones revisadas por pares, frente a los esfuerzos de colaboración que requieren más tiempo para lograr una co-producción significativa (Sarkki et al., 2020). Como resultado de este contexto, muchos científicos/as se ven conflictuados por tener que responder tanto a demandas de imparcialidad como de intermediación y defensa (*advocacy*), lo que puede socavar su credibilidad ante los responsables políticos y la opinión pública (Saarela, 2019). Al mismo tiempo, estas limitaciones estructurales influyen en las posibilidades que los conocimientos científicos tienen para contribuir de manera significativa a la formulación de políticas. Cuando los sistemas de incentivos institucionales no reconocen estos esfuerzos, la sostenibilidad del compromiso científico en los procesos de interfaz se erosiona y debilita, generando sobrecarga y desmotivación.

Algunos casos que dan cuenta de este contexto son los analizados por Muiderman et al. (2023), quienes constatan que gran parte de los ejercicios anticipatorios desarrollados por expertos en África Occidental fueron diseñados para apoyar a los gobiernos, pero no contaron con una validación científica explícita ni con procesos sistemáticos de revisión por pares. Esto refuerza la tensión entre responder a demandas políticas urgentes y mantener estándares científicos reconocidos, tensionando aún más el rol del investigador en contextos de interfaz. Por su parte, Van Kerkhoff et al. (2019) destacan que incluso en contextos institucionales donde se promueve la participación de investigadores en procesos colaborativos —como en la evaluación de beneficios de áreas protegidas—, el involucramiento efectivo depende en gran medida del respaldo organizacional e institucional, particularmente en lo que respecta a la asignación de tiempo, el reconocimiento formal y los recursos disponibles para participar en estos espacios.

Superar estas barreras requiere innovaciones institucionales que apoyen las prácticas de investigación interdisciplinarias y transdisciplinarias, cuidando al mismo tiempo la integridad de las contribuciones científicas a la toma de decisiones bajo modelos informados por evidencia. Además, permite enfatizar la necesidad de abrir discusiones en torno a los mecanismos de gobernanza del conocimiento al interior del sistema científico, que permitan generar mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de instancias de colaboración y reflexión que, como se ha

demostrado, nutren no solo la toma de decisiones política sino también al propio conocimiento científico (Kehl et al., 2021; Sokolovska et al., 2024).

> Contexto epistemológico

A lo anterior se suma el desafío del reconocimiento y la integración de diversos sistemas de conocimiento en el contexto de las interfaces, que representa otra dimensión fundamental de su eficacia. La participación activa de las partes interesadas introduce complejidades contextuales adicionales que exigen diseños sensibles a las diversas condiciones sociales, políticas y epistémicas, además de capacidades especializadas para fomentar y sostener el diálogo en marcos respetuosos y constructivos. Incluso los marcos participativos cuidadosamente diseñados pueden reforzar inadvertidamente las jerarquías de conocimientos existentes, especialmente cuando se contraponen a formas no académicas de conocimiento, como las percepciones locales o indígenas, existiendo siempre el riesgo de reforzar la marginación ya existente de estas formas de conocimiento (Van Kerkhoff & Pilbeam, 2017; Wiegleb & Bruns, 2023).

Una experiencia relevante en este sentido es la implementada por Shantiko et al. (2021) en Indonesia, por medio del método Participatory Prospective Analysis (PPA), el cual buscó integrar conocimientos locales, técnicos y gubernamentales en escenarios de planificación territorial. El proceso identificó el derecho consuetudinario, la gestión indígena de los recursos naturales y la experiencia comunitaria como fuerzas clave que estructuran el sistema. Esta inclusión deliberada permitió que saberes no académicos fueran considerados como variables estructurales del sistema. No obstante, los autores reconocen que esta integración requirió de estrategias metodológicas específicas —como facilitación técnica especializada y el uso de herramientas visuales y narrativas compartidas— para equilibrar relaciones de poder, superar brechas educativas y evitar malentendidos entre participantes. La experiencia sugiere que es posible avanzar hacia una integración de diversos conocimientos de manera efectiva, siempre que se acompañe de diseños sensibles a los contextos locales, reconocimiento explícito de los saberes diversos y condiciones organizacionales adecuadas.

Para superar estos desafíos es fundamental aumentar y estimular la reflexividad constante dentro de las interfaces, creando estrategias para potenciar el aprendizaje social, gestionando y reduciendo estas jerarquías, y generando

condiciones para problematizar el alcance, límites y contextos de pertinencia de las diferentes formas de conocimiento en un marco de diálogo.

> Operacionalización de sub-dimensiones para el análisis de contextos

La Tabla 6 presenta una propuesta de operacionalización de las subdimensiones identificadas como relevantes en la literatura para el análisis de los contextos asociados a los procesos de interfaz ciencia-política, junto con sus respectivas descripciones. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un marco común que sirva como referencia transversal para el análisis de distintos casos de estudio, facilitando su comparación y sistematización. No obstante, se reconoce que cada caso puede requerir ajustes o la incorporación de nuevas dimensiones, en función de lo que surja del análisis empírico. Asimismo, de forma deliberada no se especifica un tipo de medición único para cada subdimensión, con el fin de permitir su abordaje mediante diversas lógicas analíticas (como enfoques cualitativos, escalas ordinales o construcción de tipologías), según la naturaleza del caso y los objetivos del estudio.

Tabla 6. Descripción de sub-dimensiones de Contextos.

SUB-DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Contexto político	Se refiere a las estructuras de gobernanza, dinámicas de poder y ciclos políticos que influyen en la viabilidad y el impacto de las interfaces, determinando oportunidades, restricciones y el nivel de involucramiento de los actores políticos en los procesos de interfaz. ¹³

¹³ Si bien existen múltiples otros contextos relevantes, como el económico, jurídico, intereses, entre otros, esta dimensión busca focalizarse en los entornos inmediatos de los sistemas científico y político, debiéndose evaluar caso a caso la pertinencia de incorporación otros contextos relevantes para el análisis.

Contexto científico

Comprende las normas, incentivos y estructuras del sistema de ciencia que afectan la participación de investigadores en las interfaces, incluyendo tensiones entre la producción académica tradicional y la colaboración con actores no académicos en la toma de decisiones informadas por evidencia.

Contexto epistemológico

Hace referencia a las asimetrías en el reconocimiento y la integración de diferentes sistemas de conocimiento dentro de las interfaces incluyendo, al menos, el conocimiento científico, el conocimiento técnico y experiencial de tomadores de decisiones, los conocimientos locales e indígenas, entre otros sistemas de conocimiento, que demandan desarrollar estrategias para el diálogo equitativo y la reflexividad.

Fuente: Elaboración propia.

El estudio y diseño de interfaces requiere del abordaje de estas diferentes dimensiones, las cuales se encuentran profundamente interrelacionadas y no constituyen más que herramientas analíticas para aproximarse a este fenómeno. La relación entre estas dimensiones subraya la naturaleza evolutiva de las interfaces. Los objetivos definen las disposiciones estructurales, que a su vez permiten o limitan los procesos que influyen en la calidad y utilidad de los resultados. Los resultados, a su vez, reflejan el logro o la necesidad de modificar los objetivos y la adaptación de las estructuras a nuevos procesos a lo largo del tiempo. Este continuo proceso de retroalimentación funciona en contextos de gobernanza más amplios. Reconocer estas interdependencias permite a profesionales de las interfaces ir más allá de las evaluaciones estáticas, analizando el dinamismo de estos procesos y fomentando el desarrollo de estrategias adaptativas que permitan mejorar la eficacia y los impactos a mediano y largo plazo. En última instancia, las interfaces logran prosperar cuando las configuraciones estructurales, los objetivos bien delimitados, los procesos iterativos y los resultados estratégicos están alineados.

El marco analítico para la interfaz ciencia-política presentado permite relevar la complejidad que opera en estos contextos, buscando incentivar una planificación reflexiva de los procesos de interfaz que se desarrollan en el marco de contextos que

son siempre más amplios. A continuación, se profundizará en la construcción de imágenes de futuros para la toma de decisiones, como una técnica frecuentemente utilizada en contextos de interfaz ciencia-política y que constituye el foco de interés del proyecto en el que se enmarca este documento.

4. CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES DE FUTUROS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Hasta donde sabemos, hoy no es posible predecir el futuro. Por lo que, **para entender el futuro como un objeto, debemos siempre referirnos a él en un sentido plural: futuros**. Cualquier narrativa o expresión sobre el futuro provee una referencia a una "imagen del futuro" particular, que coexiste con múltiples otras imágenes de futuro.

De acuerdo con lo anterior, **los futuros siempre se construyen en el presente**. Existen múltiples formas de construir futuros, ya sean formas innatas a la condición cognitiva del ser humano, como por ej. pensar en nuestras próximas vacaciones; formas asociadas a prácticas culturales, como por ejemplo un agricultor piensa en los ciclos estacionales para planificar sus cultivos; así como también formas sistemáticas e intencionadas de hacerlo, como por ejemplo la construcción de modelos o escenarios para la toma de decisiones.

Los objetivos para los cuáles se construyen imágenes de futuro pueden ser variados. Existen herramientas orientadas a la planificación estratégica y su operacionalización para los procesos de toma de decisiones, así como también existen herramientas orientadas a fomentar procesos de reflexión, o simplemente como forma de expresión creativa (Popper, 2008). Esta investigación se centra en **formas deliberadas de construir futuros para contribuir a procesos de toma de decisiones, ya sea de forma directa o indirecta a través de reflexión en relación a los ámbitos decisionales**.

La capacidad de construir y accionar en el presente múltiples imágenes de futuro es lo que se conoce en la literatura como capacidad anticipatoria (Alvial-Palavicino, 2015). Esta capacidad es diferente a la capacidad de simplemente pensar en el futuro, la cual por lo general está fuertemente constreñida por las condiciones del presente, dificultando el pensar futuros muy diferentes respecto de lo que ya conocemos. La capacidad anticipatoria, en cambio, permite imaginar y explorar imágenes diversas, buscando deliberadamente trascender los límites del presente para identificar caminos de acción frente a las incertidumbres del futuro y el cambio. Esta puede existir a nivel individual, organizacional y societal. En ninguno de estos ámbitos corresponde a una capacidad innata y, por ello, puede ser desarrollada o fomentada de diversas maneras. En la literatura, el desarrollo de esta capacidad es

lo que comúnmente se entiende como "*future literacy*" o alfabetización de futuros (Miller et al., 2018).

Los modelos, análisis de tendencias y proyecciones, simulaciones o procesos de construcción de escenarios son todas formas de construir imágenes de futuro, que, de diferentes maneras, permiten proyectar y anticipar situaciones para tomar decisiones en el presente. Desde una perspectiva de gobernanza, se ha planteado que los escenarios no solo permiten explorar futuros posibles ante incertidumbres complejas, sino que también funcionan como instrumentos que reflejan y configuran relaciones de poder, prioridades institucionales y valores sociales (Muiderman et al., 2023). Así, su construcción no es un acto neutral: los escenarios constituyen arenas de negociación donde se define qué visiones del futuro se consideran legítimas y qué trayectorias se privilegian sobre otras. En este sentido, los escenarios en procesos de gobernanza cumplen diversas funciones estratégicas (Alexandra & Wyborn, 2023; Halbe et al., 2020; Shantiko et al., 2021), tales como el manejo de incertidumbre mediante la reducción del rango de futuros posibles, la anticipación estratégica para la identificación de riesgos y oportunidades, la legitimación de procesos mediante la inclusión de múltiples actores, y la promoción del aprendizaje social y la construcción de capacidades colaborativas.

No obstante, la forma en que se diseñan y utilizan los escenarios varía significativamente según el enfoque de gobernanza adoptado. En algunos casos, prevalece una aproximación tecnocrática, donde los escenarios son construidos mayoritariamente a partir de modelaciones cuantitativas y conocimiento experto, limitando la participación de actores diversos (Muiderman, 2022). En otros casos, se promueve la co-construcción participativa de escenarios, incorporando múltiples perspectivas locales y saberes situados para democratizar la construcción de futuros (Shantiko et al., 2021; Halbe et al., 2020). Adicionalmente, experiencias como las documentadas por Mendoza y Cruz (2023) evidencian que los procesos de foresight inclusivos permiten no solo ampliar el rango de futuros contemplados, sino también reconfigurar las dinámicas de poder existentes, ofreciendo oportunidades para imaginar alternativas de gobernanza más justas y sostenibles.

Por tanto, al analizar escenarios como imágenes de futuro, no solo resulta relevante atender a su coherencia narrativa o metodológica, sino también considerar críticamente quiénes participan en su construcción, qué futuros se privilegian o excluyen, qué supuestos epistemológicos y normativos subyacen a las trayectorias planteadas, y cómo se distribuyen las capacidades de anticipar y transformar entre

los actores involucrados. Reconocer estas dimensiones es fundamental para evaluar la calidad democrática, la legitimidad y el potencial transformador de los escenarios producidos en contextos de alta incertidumbre y complejidad socioecológica.

En el marco de esta investigación, se busca situar el uso de estas herramientas en el contexto de informar con evidencia científica la toma de decisiones de política pública, especialmente en aquellas interfaces que emergen para abordar fenómenos complejos que conllevan altos niveles de incertidumbre. Para ello, es necesario tener presente que las formas de construir futuros son múltiples, y reflejan un campo que en la ciencia se caracteriza por su diversidad disciplinaria. Por lo anterior, es común que las formas de construir futuros sean denominadas de diversas maneras, lo que puede generar confusiones. Específicamente en el contexto de imágenes de futuro utilizadas para la toma de decisiones se identifican diferentes expresiones, las cuales muchas veces se entremezclan o se usan de manera indistinta. Por lo anterior, y dado el contexto interdisciplinario que caracteriza al equipo de trabajo del proyecto Fondecyt, es preciso acordar definiciones comunes que ayuden a clasificar, distinguir y problematizar estas múltiples formas de denominar las imágenes de futuro.

4.1 Escenarios como imágenes de futuro

Los **escenarios** son una herramienta metodológica para la construcción de futuros, entre muchas otras. Esta se caracteriza por realizar una proyección desde el presente que se traduce en la construcción de varios futuros posibles (Spaniol & Rowland, 2019). En ese contexto, los escenarios siempre hacen referencia a cambios en un sistema delimitado, ya sea que estos cambios se originen a nivel interno o externo del sistema. La particularidad es que estos cambios reflejan tendencias impredecibles y no controlables por quienes construyen los escenarios, lo que se traduce en un alto grado de incertidumbre. Ejemplos de estas incertidumbres pueden ser la magnitud y características del impacto del desarrollo de nuevas tecnologías, la configuración geopolítica en el largo plazo, movimientos migratorios masivos, etc.

A partir de esto se genera un conjunto o “set” sistematizado de escenarios, que deben ser comparativamente diferentes entre sí, pero que también deben ser coherentes, de modo que pueden coexistir como alternativas. Además, los escenarios deben ser considerados como posibles, es decir que su existencia sea

evaluada como plausible en el futuro proyectado desde el presente. Este conjunto de escenarios suele ser representado en la forma de diferentes narrativas sobre el futuro, siendo estas narrativas el principal resultado del proceso de construcción de escenarios (Spaniol & Rowland, 2019). Un ejemplo de estas narrativas son los *Shared Socioeconomic Pathways* -conocidos como SSP por su sigla en inglés - construidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) (O'Neill et al., 2017).

Pese a que la construcción de escenarios futuros es una herramienta que tiene una multiplicidad de aplicaciones, su uso ha sido destacado y creciente en el campo de las políticas de adaptación al cambio climático y la investigación relacionada (Andersen et al., 2021; Maureira, 2016; J. Star et al., 2016), argumentando que permite explorar de mejor manera las dinámicas de la sustentabilidad y los sistemas socio-ecológicos a través de una herramienta adaptable y accesible (Oteros-Rozas et al., 2015).

4.2 Modelos como imágenes de futuro

Otra herramienta para la construcción de futuros son los **modelos**, que buscan realizar una representación numérica o cuantificada de una posible situación futura. Estas representaciones suelen ser denominadas “escenarios”, sin embargo, ambos términos no son equivalentes y la construcción de modelos no siempre sigue la metodología de construcción de escenarios previamente reseñada en el apartado anterior, generando confusión entre ambos términos. Por lo anterior, resulta fundamental distinguir ambas herramientas. La construcción de futuros a través de modelos puede tener una completa independencia de la construcción de escenarios futuros. Sin embargo, en algunos casos, los modelos son construidos para complementar las narrativas que emergen de procesos de construcción de escenarios, permitiendo generar además de las narrativas una expresión cuantificada de las diferentes imágenes de futuro construidas, como es el caso de los SSP y los *Integrated Assessment Models* (IAM). En este caso, los IAM permiten acompañar las narrativas de los escenarios (SSP) con cuantificaciones numéricas derivadas de modelos de evaluación integrada (IAM) (Fricko et al., 2017). Sin embargo, esto no siempre es así.

Por lo general los modelos son utilizados para identificar cuáles son los futuros (a veces llamados “escenarios”) más probables respecto del comportamiento de un fenómeno o bien para testear la respuesta de un sistema modelado ante posibles intervenciones, evaluando cuál sería el posible resultado en el futuro. Sin embargo,

los modelos a diferencia de la construcción de escenarios no buscan necesariamente generar un set de alternativas de futuros coherentes y plausibles entre sí, sino simular las escenas (o “escenarios”) posibles que son relevantes para los objetivos de estudio. Esta diferencia que puede parecer sutil, marca una importante distinción que debemos considerar en el análisis de los casos de estudio, para lograr diferenciar aquellos casos que trabajan con modelos de aquellos que trabajan con construcción de escenarios o con ambos.

Entre los modelos, existen múltiples formas de proyectar posibles situaciones futuras. La elección del modelo a utilizar puede depender de la disciplina, del área de estudio o bien de la afinidad que tenga el modelo para representar las características del fenómeno que se busca comprender y simular. Existen herramientas que pueden tener un enfoque más lineal respecto a la proyección del comportamiento de una sola variable en el futuro, como las regresiones lineales¹⁴ que pueden representar diferentes variables únicas, el *Water Evaluation And Planning System* (WEAP)¹⁵ que representa caudales o los *Representative Concentration Pathways* (RCPs)¹⁶ que representa la concentración de emisiones, entre otros. Otras herramientas se enfocan en la representación de fenómenos no lineales o de mayor complejidad, que suelen tratarse con enfoque sistémico, y en las que es posible observar el cambio en múltiples variables a nivel de output del modelo. Ejemplos de este tipo de modelación son los *Integrated Assessment Models*

¹⁴ La regresión lineal se usa principalmente para analizar tendencias históricas y proyectarlas hacia el futuro. Sin embargo, su aplicación en la construcción de futuros tiene limitaciones importantes, ya que parte de la premisa de que las relaciones observadas en el pasado seguirán siendo válidas en el futuro, lo cual no siempre es cierto en contextos complejos y dinámicos.

¹⁵ El WEAP es una herramienta computacional desarrollada por el Stockholm Environment Institute para realizar evaluaciones de planificación integrada de recursos hídricos, cuyo propósito es ayudar a la planificación y toma de decisiones relacionada a la gestión del agua.

¹⁶ Los RCPs son proyecciones futuras relacionadas a las concentraciones de Gases de Efecto invernadero, comúnmente llamadas escenarios climáticos - pese a no ser construidos en base a las metodologías de construcción de escenarios.

(IAM)¹⁷, *System Dynamics (SD)*¹⁸, *Evolutionary Economics Models (EEM)*¹⁹, *Agent Based Modeling (ABM)*²⁰, *Socio-ecological Systems (SES) Models*²¹, *Fuzzy Cognitive Maps*²², etc.

4.3 Supuestos subyacentes a las imágenes de futuro

Ahora bien, la forma de construir las imágenes de futuro orientadas a informar procesos de toma de decisiones también está cargada de supuestos que condicionan sus resultados y -ya sea de forma consciente o inconsciente. Estos

¹⁷ Los IAM combinan diversas variables para explorar futuros posibles, integrando factores como políticas, emisiones de GEI, sistemas económicos y energéticos, impactos ambientales y sociales, entre otros. Esto permite evaluar escenarios y apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, enfrentan críticas por depender de supuestos simplificadores, la incertidumbre en sus proyecciones y la dificultad de incluir factores cualitativos como el comportamiento humano o dinámicas locales.

¹⁸ La SD es un enfoque de modelación que representa la interacción entre variables en sistemas complejos a lo largo del tiempo, utilizando retroalimentaciones y acumulaciones. Se aplica en la construcción de futuros para explorar dinámicas no lineales en áreas como cambio climático, energía y economía. Su fortaleza radica en capturar interdependencias y efectos de largo plazo, pero enfrenta limitaciones por la simplificación de la realidad, la dificultad de validar modelos y la necesidad de datos precisos para calibrar sus simulaciones.

¹⁹ Los EEM se utilizan para analizar cómo las economías y tecnologías cambian con el tiempo a través de procesos de innovación, selección y adaptación. En la construcción de futuros, permiten explorar dinámicas de transformación estructural, trayectorias tecnológicas y transiciones sostenibles. Su ventaja es capturar la heterogeneidad de agentes y la incertidumbre en la toma de decisiones, pero sus limitaciones incluyen la dificultad de parametrización, la alta dependencia de supuestos sobre comportamiento adaptativo y la complejidad computacional en simulaciones a gran escala.

²⁰ La ABM permite simular sistemas complejos mediante la interacción de agentes individuales con reglas específicas, capturando dinámicas emergentes y efectos no lineales. Es útil en la construcción de futuros para explorar posibles trayectorias socioeconómicas y ambientales bajo diferentes escenarios. Sus limitaciones incluyen la dificultad de validación empírica, la alta sensibilidad a supuestos iniciales y la necesidad de grandes volúmenes de datos para calibración.

²¹ La modelación de SES integra variables sociales y ecológicas para analizar interacciones entre humanos y el medio ambiente, facilitando la evaluación de resiliencia y sostenibilidad en escenarios futuros. Son valiosos para diseñar estrategias de adaptación y mitigación, pero enfrentan desafíos en la integración de múltiples escalas espaciales y temporales, así como en la incertidumbre inherente a los procesos sociales y ecológicos.

²² Los FCM son modelos cualitativos y semicuantitativos que representan relaciones causales entre variables mediante redes conceptuales con diferentes grados de incertidumbre. Son útiles en contextos de toma de decisiones participativa y en la evaluación de múltiples escenarios, pero pueden ser subjetivos, dependientes del conocimiento experto y limitados en su capacidad predictiva en comparación con modelos numéricos más detallados.

supuestos influyen en la forma en que se construye el conocimiento sobre el futuro y en cómo se evalúa por ejemplo su plausibilidad.

En términos epistemológicos existen supuestos que están a la base de la diversidad de aproximaciones metodológicas y técnicas para construir futuros para la toma de decisiones (Karlsen et al., 2010), asociados muchas veces a las diferentes incertidumbre epistémicas que están en juego (Dewulf & Biesbroek, 2018). A su vez, en este contexto se contrastan diversas visiones normativas, asociadas a las expectativas sobre cómo debe ser y cuál es el objetivo final de la construcción de escenarios, así como también de distintos imaginarios sobre cómo debería ser el futuro del objeto en cuestión (Konrad & Böhle, 2019). Estas visiones normativas son parte constitutiva de este tipo de ejercicios (Karlsen et al., 2010). Por último, también es posible reconocer supuestos de tipo pragmático, que juegan un rol en la construcción de escenarios, asociados al desarrollo, material y espacial de la metodología, los cuales pueden cumplir un rol en el éxito del ejercicio.

De este modo se pueden identificar 3 tipos de supuestos:

- 1.** Los **supuestos epistemológicos** se refieren a los preconceptos que fundamentan la construcción de futuros como una forma válida de generación de conocimiento respecto de la realidad presente y futura. Estos supuestos influyen en qué tipo de información y metodologías se consideran legítimas, más allá de las herramientas cualitativas y cuantitativas utilizadas. También pueden condicionar los posibles futuros, reconociendo que distintas herramientas llevan a distintos resultados, favoreciendo ciertas perspectivas mientras excluyen otras.
- 2.** Los **supuestos normativos** refieren a los valores y principios que subyacen en la construcción y la interpretación de las imágenes de futuro. Estos influyen en los procesos de construcción de futuros y pueden permear la planificación basada en información prospectiva, ya que determinan qué futuros se consideran deseables o plausibles. Además, afectan la priorización de ciertos cursos de acción y la exclusión de otros, aunque muchas veces no son reconocidos como tales.
- 3.** Los **supuestos pragmáticos** se relacionan con las acciones y decisiones que facilitan u obstaculizan la construcción de futuros. Estos incluyen la disponibilidad y calidad de la información, el acceso y/o vínculos con actores

clave y las características de los procesos participativos (de haberlos), así como los tiempos y espacios de discusión. Además, influyen en la aplicabilidad de las imágenes de futuro en la toma de decisiones, determinando en qué medida estas logran integrarse en procesos de planificación y formulación de políticas.

4.4 Construcción de futuros en contextos de interfaz ciencia-política

Las diferentes formas de construir futuros, como la construcción de escenarios, los diferentes tipos de modelación o sus potenciales articulaciones, tienen desempeños e implicancias diferenciadas en los procesos de informar la toma de decisiones. Sin embargo, no hay suficiente conocimiento respecto a estas diferencias. Por lo anterior, esta investigación busca profundizar en el uso de diferentes herramientas de construcción de futuro en contextos de interfaz. Además, cada forma de construir futuros maneja de forma diferente los supuestos epistémicos, normativos o pragmáticos y, a modo de hipótesis, sugerimos que ese manejo repercute también en el desempeño que las imágenes de futuro tienen en las interfaces entre ciencia y política.

El diseño metodológico de los procesos de generación de conocimiento, el tratamiento de la incertidumbre y la forma en que se comunican los resultados varían entre iniciativas, proyectos e instituciones que construyen imágenes de futuro, además de variar también respecto de la metodología con la que construyen estas imágenes sobre un determinado problema. De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, para caracterizar los procesos de interfaz, se considerará que las diferentes formas de construcción de futuro —sean modelos, escenarios o una combinación de ambos— pueden ser:

- Un input de entrada para el desarrollo de procesos de interfaz -es decir futuros que pre-existen respecto al proceso de interfaz estudiado, habiéndose originado en otros contextos y que con posterioridad son utilizados para discusiones de interfaz.
- Un producto (*output*) de un proceso de interfaz ciencia-política, específicamente orientados a construir estas imágenes de futuro a partir del diálogo entre diferentes actores.

En el caso b), la construcción de futuros, ya sea a través de modelaciones o escenarios, pueden ser resultado de proyectos o iniciativas que han desarrollado procesos participativos de diálogo donde se han incluido a tomadores de decisiones y/o a otros actores relevantes.

En ambos casos (a y b), las distintas formas de construcción de futuro son relevantes por su capacidad para conectar y promover el diálogo entre el ámbito científico y político. Una vez ‘empaquetados’, los futuros posibles pueden circular y reintegrarse en nuevos procesos de interfaz entre ciencia y política. Así, lo que inicialmente fueron imágenes de futuro construidas en un proceso de interfaz puede, en una etapa posterior, alimentar una nueva discusión entre ciencia y política pública, ya como un resultado ‘empaquetado’. Esta recirculación y reutilización de las imágenes de futuro permite extender en el tiempo la influencia del proceso original de construcción dialógica.

Lo anterior significa que, tanto las narrativas de los escenarios como los indicadores de los modelos, pueden ser observados en sus contextos de origen y/o uso, analizando los diferentes tipos de estructuras, objetivos y dinámicas en los que operan, y considerando igualmente los contextos específicos y los productos e impactos asociados.

Para ejemplificar la aplicación de posibles caminos analíticos tomaremos como referencia la construcción participativa de escenarios para ahondar en una forma específica de construcción de imágenes de futuro. Estos procesos buscan recoger las diferentes visiones de futuro de una diversidad de actores (Andersen et al., 2021) que pertenecen a comunidades, sectores y/o territorios diferentes, con la finalidad de llegar a una visión común sobre cuáles son los diferentes caminos posibles de cambio respecto de un tema o problemática de interés común²³ a partir de procesos dialógicos.

En este contexto podemos tomar las diferentes dimensiones y subdimensiones analíticas de la interfaz, desarrolladas en el capítulo anterior. Por ejemplo, en relación a la estructura, se puede observar la subdimensión de reglas de membresía y composición como un factor relevante de los rendimientos que puedan tener los

²³ Como pueden ser, por ejemplo, procesos de transición energética, cambios de uso de suelo, nuevos modelos de desarrollo socioeconómico local, etc.

futuros construidos en una interfaz para informar la toma de decisiones. Al respecto, se podría observar en qué medida una mayor diversidad de actores le entrega mayor legitimidad a los procesos de interfaz y/o qué desafíos enfrenta este tipo de estructuras en relación a lograr resultados acotados, definidos y consensuados que permitan informar de forma efectiva la toma de decisiones públicas. Otro ámbito a explorar podría ser los impactos directos e indirectos derivados de este tipo de estructuras, por ejemplo, a través del nivel de apropiación de estas imágenes de futuro por parte de los diferentes actores y cómo esto refleja un potencial impacto indirecto en la capacidad de coordinación que estos actores tengan para realizar acciones en el presente respecto a la problemática en cuestión.

De igual modo, en la dimensión de objetivos, la subdimensión de tipo de conocimiento priorizado permite observar qué conocimientos son considerados como válidos y de qué manera diferentes formas de conocimiento nutren los procesos de construcción de conocimiento. En ese contexto, se pueden observar el reconocimiento de estas diferencias y las precauciones tomadas - o no - respecto al relacionamiento con los diferentes actores involucrados en el proceso participativo. Por otro lado, también es posible observar los principios que orientan la función de la interfaz, por ejemplo, analizando si contemplan elementos como la transparencia, comunicación, pluralismo, pertinencia al contexto y el desarrollo de la confianza, todos principios que la literatura ha identificado como relevantes para fomentar el involucramiento de los participantes (Soste et al., 2015).

Esto es posible de analizar tanto a nivel de lo declarado a nivel de objetivos y funciones como a través de las dinámicas, específicamente en relación a la gestión del proceso participativo. Por ejemplo, es posible observar los procesos de selección de los participantes, la realización de análisis previos de las relaciones entre los *stakeholders* para detectar posibles conflictos y/o asimetrías de poder, el diseño de estrategias para gestionar y/o contrarrestar esas diferencias, entre otras estrategias orientadas a robustecer la legitimidad social y transparencia en los procesos (Krupa et al., 2018; Lienert et al., 2015). Especialmente en contextos de desigualdad, la literatura señala que la gestión de los procesos participativos debe evitar enfoques orientados al consenso, ya que pueden invisibilizar visiones de actores con menos capacidad de instalar sus ideas (Alvial-Palavicino & Opazo-Bunster, 2018).

Otro ámbito relevante a observar en relación a las dinámicas es la manera en que se desarrollan los espacios de diálogo, en relación, por ejemplo, a la facilitación de

grupos de trabajo, los espacios escogidos, tiempo de duración de las discusiones, la sistematicidad del proceso y la eficiencia en el uso del tiempo, todos factores que la literatura identifica como valorados por los participantes y que estimulan una participación e involucramiento activo (Norström et al., 2020). Estos elementos permiten evaluar de forma pragmática el desarrollo iterativo e interactivo que la literatura recomienda para este tipo de procesos participativos, es decir, que el relacionamiento de los actores sea constante y con capacidad de diálogo bidireccional (Norström et al., 2020).

Otro ámbito a considerar en relación a los impactos es conocer de manera exhaustiva el contexto político en el que se desarrolla el proceso de construcción de escenarios (Butler et al., 2020), permitiendo analizar posibles ventanas de oportunidad y las condiciones de base en las que se sitúa el esfuerzo de construcción de imágenes de futuro.

En relación a la dimensión de resultados del proceso de ICP, es posible observar factores como el diseño y las estrategias de comunicación de los resultados, elemento clave para generar y promover una mayor apropiación de los resultados, procurando mostrarlos de forma clara y comprensible a los participantes (Best et al., 2021). De igual forma, es relevante analizar el tratamiento de la incertidumbre y cómo ésta es comunicada en el contexto del problema abordado, observando las herramientas entregadas para comprender los resultados en el contexto de incertidumbre en que se sitúa la construcción de futuros (Alvial-Palavicino & Opazo-Bunster, 2018; Thorn et al., 2020).

Al respecto, el concepto de *objeto de frontera* (Urquiza et al., 2018) puede ser útil para analizar cómo los resultados de los procesos de construcción de futuros con enfoque participativo logran conectar a grupos diversos. Esto se observa a través de resultados que evidencian su flexibilidad, entendida como la capacidad para hacer sentido a múltiples partes, pero que al mismo tiempo logran sostener una identidad robusta, que les permite existir como objeto coherente a lo largo de las diferentes visiones y comunidades en las que opera (S. L. Star & Griesemer, 1989), facilitando el intercambio de conocimiento y la coordinación entre los participantes (Keeler et al., 2015).

Respecto a los impactos, la literatura señala que los procesos participativos de construcción de escenarios pueden traer consigo diversos beneficios transformadores, por lo que otro ámbito observable son los impactos directos e

indirectos de la construcción participativa de escenarios. Esta metodología ayuda, por ejemplo, a poner sobre la mesa las diversas visiones del futuro que representan a los diferentes participantes, lo cual permite que dichos participantes puedan observar las percepciones de otros y compararlas con las propias, ayudando al entendimiento de los diferentes puntos de vista y facilitando la comunicación entre actores (Best et al., 2021). Por otra parte, el uso de estas herramientas permite también la generación de redes a diferentes niveles, nuevas alianzas y mayores aportes a decisiones innovadoras que favorecen la reflexión sistémica del territorio o fenómeno observado, orientando procesos de toma de decisión (Butler et al., 2016). Estas redes pueden contribuir a promover que las comunidades participantes encuentren mayor sentido en las visiones del futuro construidas en el proceso, facilitando el compromiso de los actores con los caminos posibles que llevan a los futuros más deseables y con las medidas o acciones necesarias para alcanzar ese futuro, favoreciendo la ejecución e implementación de estrategias (J. Star et al., 2016).

Además de lo anterior, la literatura reconoce como uno de los impactos valorados de estos procesos participativos el desarrollo de aprendizaje social (*social learning*) (Flynn et al., 2018; Thorn et al., 2020), entendida como la capacidad de aprender de otros/as participantes de manera individual y colectiva, contribuyendo a la generación de redes y mejorando la colaboración entre actores (Johnson et al., 2012).

Si bien en la literatura es frecuente encontrar este tipo de impactos, no existen marcos de análisis establecidos para observarlos (Frith & Tapinos, 2020). Además, cuando se reportan este tipo de efectos, no dan cuenta del uso de una metodología sistemática para analizar estos impactos por lo tanto no debe darse por sentado el alcance que dichos efectos puedan tener en los contextos en que se enmarcan (Armanto, 2024).

Todo lo mencionado anteriormente son ejemplos de categorías analíticas para observar la construcción participativa de escenarios en contextos de interfaz ciencia-política, sin embargo, es necesario destacar que los ejercicios de construcción de futuros también pueden realizarse sin recurrir a instancias participativas amplias. En muchos casos, las imágenes de futuro construidas derivan de evaluaciones expertas, ya sean técnicas o científicas, cuya validez se ancla en la credibilidad científica del conocimiento generado. Sin embargo, esta credibilidad no implica la ausencia de normatividad, ya que dichas imágenes de

futuro también incorporan supuestos sobre las trayectorias deseadas, tanto a nivel individual como colectivo. Este tipo de ejercicios se desarrollan exclusivamente desde la racionalidad técnico-científica y, en muchos casos, oscurecen la relevancia de los supuestos epistemológicos, normativos y pragmáticos en la configuración de estas imágenes de futuro, las cuales luego sirven para informar la toma de decisiones en política pública bajo el manto de la evaluación experta.

Este tipo de construcción de imágenes de futuro suele utilizar técnicas de modelación, que no requieren necesariamente de la participación de otros actores. Además, cabe mencionar que los resultados derivados de procesos de modelación suelen tener una mejor recepción en los tomadores de decisiones, ya que responden de mejor manera a la expectativa de reducir la incertidumbre y la complejidad del entorno en el contexto de la toma de decisiones (Hof et al., 2020). Traducir a números concretos el estado futuro de un fenómeno permite establecer narrativas más deterministas, que se ajustan mejor a las expectativas de tomar decisiones sobre bases “concretas” de evidencia. Sin embargo, estos resultados pueden terminar constriñendo y limitando el abanico de posibles decisiones, mermando la capacidad adaptativa y creativa requerida para pensar soluciones diferentes, cerrando posibilidades de decisión en lugar de abrirlas (Braunreiter et al., 2021) y acotando el alcance en términos de impactos de este tipo de ejercicios. En este contexto, se podría hipotetizar que la construcción de futuros mediante procesos participativos podría incrementar la legitimidad social y con ello, incentivar la apropiación de los resultados por parte de tomadores de decisiones públicas, bajo condiciones contextuales democráticas.

En el caso de la construcción de futuros que se realiza solo en el contexto técnico-científico, el análisis de interfaz se puede orientar a observar cómo se utilizan esos futuros en el contexto de la interfaz: qué tipos de estructuras los usan, bajo qué objetivos, cuáles son sus características, cómo comunican los supuestos e incertidumbres que cargan consigo, cómo se contrastan -o no- con otras formas de conocimiento y/o de construcción de futuros, entre otros ámbitos.

4.5 Tratamiento de supuestos en la construcción de futuros

Como se mencionó previamente, los procesos de construcción de futuros están mediados por una serie de supuestos epistemológicos, normativos y pragmáticos que juegan un rol en la definición de los futuros posibles y deseados, que además repercuten en su capacidad de resonar en los procesos de toma de decisiones. Estos

supuestos generalmente no son explicitados y subyacen a las decisiones que son tomadas especialmente a nivel metodológico (supuestos de base, actores convocados, conocimientos legitimados, etc.) y en la comunicación estratégica de los resultados (qué futuros se mencionan primero, qué factores se priorizan, qué resultados se valoran, etc.).

Para observar el tratamiento de estos supuestos, hemos sistematizado una serie de supuestos y sus desafíos en la literatura, a modo de referencia para ser analizados en los casos de estudio.

> Supuestos epistemológicos

- **Supuesto: La construcción de imágenes de futuro es la mejor herramienta ante problemas complejos donde existe alta incertidumbre.**

En la literatura se puede observar que el ámbito donde los escenarios como herramienta son más útiles es ante problemas donde existe una alta incertidumbre y que se caracterizan por una alta complejidad (de León & Sánchez, 2017; Disconz et al., 2021; Martelli et al., 2020; Nagy et al., 2014; Sagasti, 2004; Waylen et al., 2015). A partir de esto permiten identificar un set de escenarios plausibles, y dentro de estos ayuda a distinguir el escenario más deseable sirviendo como insumo para procesos de planificación (Alvial-Palavicino & Opazo-Bunster, 2018; Brown et al., 2016; Disconz et al., 2021; Garteizgogeoasca et al., 2020; Ikematsu & Quintanilha, 2020).

- **Supuesto: Los diferentes actores involucrados tienen las mismas capacidades para construir imágenes de futuro.**

Los procesos son exigentes desde el punto de vista de hacer pensar a los diferentes actores en el futuro. Por otra parte, no todos los actores involucrados comparten una misma visión sobre qué es el “largo plazo”. La literatura menciona, por ejemplo, que para los tomadores de decisiones por lo general existe una dificultad para pensar en largo plazo y que sus horizontes temporales en el futuro son más acotados (Serrano & Zugasti, 2023). Lo mismo podría ocurrir en el caso de actores de comunidades que tienen necesidades inmediatas u otros actores con dificultades similares (Brown et al., 2016).

- **Supuesto:** La inclusión de actores diversos en los procesos participativos asegura la integración de diferentes formas de conocimiento en la construcción de imágenes de futuro.

Cuando los procesos de construcción de imágenes de futuro se realizan de manera participativa se vuelve evidente la necesidad de poner en diálogo diversas formas de conocimiento. De acuerdo con esto un supuesto importante es que la construcción de futuros debe lograr de manera efectiva dicha integración y nivelación de conocimientos, planteado que la inclusión de una gran diversidad de actores permitiría abordar de mejor manera los problemas complejos (Da Costa Pinto Oliveira et al., 2016; Rodríguez et al., 2023). Sin embargo, la pura inclusión no asegura la integración de diferentes formas de conocimiento.

- **Supuesto:** La construcción participativa de imágenes de futuro permite generar aprendizaje y pensamiento creativo “fuera de la caja”.

Otro gran supuesto que subyace al de integración de conocimiento es que estos procesos favorecen el aprendizaje social de los actores. Es frecuente encontrar menciones respecto a que permiten “pensar fuera de la caja”, desarrollar nuevas ideas, reformar modelos mentales, estimular la reflexión y la imaginación (Brown et al., 2016; Correa & Cagnin, 2016; Marcial et al., 2022; Waylen et al., 2015).

- **Supuesto:** En términos metodológicos, las narrativas cualitativas son mejores para la apropiación de las imágenes de futuro que los resultados cuantitativos.

Desde el punto de vista metodológico se hace recurrente la distinción entre las técnicas cualitativas y cuantitativas para la construcción de escenarios. En ese contexto la literatura menciona que las narrativas (como técnicas cualitativas) son mejores para favorecer la apropiación de tomadores de decisiones que los resultados cuantitativos como modelos o gráficos (Brown et al., 2016). Los modelos cuantitativos no favorecen una devolución rápida de los resultados a tomadores de decisiones que requieren de conocimientos técnicos y/o desarrollo de capacidades

para el manejo de herramientas que les permitan interpretar los resultados (Ibáñez et al., 2023).

- **Supuesto: Las imágenes de futuro en la modelación se centran en el futuro más probable, excluyendo otros futuros plausibles, para entregar directrices claras.**

Específicamente en la modelación, las imágenes de futuro suelen centrarse en identificar solo aquel futuro más probable dejando fuera el abanico de situaciones plausibles. Sin embargo, esto se basa en la utilidad que tiene la reducción de futuros posibles para realizar simulaciones concretas sobre el futuro que entreguen directrices más claras a los procesos de toma de decisiones (Hof et al., 2020).

- **Supuesto: Las metodologías mixtas y los equipos multi-interdisciplinarios generan mejores procesos de construcción de imágenes de futuro.**

También desde una perspectiva metodológica se plantea una preferencia por metodologías mixtas que integren los enfoques cualitativos y cuantitativos, también que estas sean ejecutadas por equipo multidisciplinarios y aportar con enfoques interdisciplinarios que nutran la realización de estos procesos (Rodríguez et al., 2023; Schütze et al., 2019). Sin embargo, el enfoque metodológico siempre debe ser atinente al contexto particular donde se está desarrollando el ejercicio. Además, la presencia de un equipo multidisciplinario no asegura la integración de conocimiento interdisciplinario.

- **Supuesto: Las metodologías participativas para la construcción de imágenes de futuro no son exigentes desde el punto de vista técnico.**

Por último, se menciona que las metodologías de construcción de escenarios cualitativas y participativas suelen no tener un alto rigor técnico y se hacen altamente entendibles para los stakeholders, ya que corresponde a una herramienta flexible que puede incorporar información de una diversidad disciplinas (de León & Sánchez, 2017).

> Supuestos normativos

- **Supuesto:** Una amplia diversidad de actores involucrados refleja una mayor legitimidad social y democratización del proceso de construcción de imágenes de futuro.

La diversidad de actores que se podrían involucrar en la construcción de escenarios se asume generalmente como una señal de legitimidad social y democratización del proceso, sin embargo, esto siempre enfrenta dificultades en relación a los actores que representan diferentes ámbitos relacionados al fenómeno que se está estudiando (Guinea & Swain, 2015; Hubert, 2023; Ikematsu & Quintanilha, 2020).

- **Supuesto:** Los procesos participativos de construcción de imágenes de futuro permiten incidir en los procesos de toma de decisiones públicas.

Esto se relaciona directamente con el fin normativo que se considera intrínseco a este tipo de estudios: incidir en los procesos de toma de decisiones. Desde esta perspectiva la construcción de escenarios se concibe como una herramienta de cambio o transformación, dado que permite identificar acciones futuras y llevar a cabo un planificación para alcanzar los objetivos (Nagy et al., 2014). Sin embargo, el proceso participativo *per se* no asegura la incidencia en la toma de decisiones. Para ello la literatura enfatiza la importancia de impulsar la apropiación de los resultados por parte de los participantes, considerando como un efecto de los proyectos empoderar a los actores en el proceso de cambio (Alcamo, 2008, citado en Rodríguez et al., 2023; Schütze et al., 2019).

- **Supuesto:** Las imágenes de futuro son herramientas que permiten generar cambios en las estructuras del sistema político.

En cuanto al supuesto de los escenarios como herramienta de cambio se destaca el rol que cumple en el contexto de la política pública y los procesos de toma de decisiones, permitiendo a los desarrolladores de política cuestionar preconceptos sobre el estado futuro de ciertos problemas y ayudar a cumplir objetivos del Estado

(Azalia & Stein, 2018; de León & Sánchez, 2017). Sin embargo, para fomentar su uso se hace necesario contar con estructuras institucionales de planificación y con un enfoque de gobernanza anticipatoria (Acosta-Prado et al., 2016; Brown et al., 2016).

▪ **Supuesto:** El contexto político tiene incidencia sobre el uso de los resultados de procesos de construcción de imágenes de futuro.

De igual modo existe el supuesto de que el contexto político tiene incidencia sobre el uso de los resultados de estos procesos de construcción de futuro. Las expectativas sobre la política a desarrollar, la agenda de las instituciones involucradas, la percepción sobre cómo los resultados del proceso hacen referencia a las formas de distribución del poder político y la viabilidad política de las propuestas de futuros más ambiciosas, son elementos que juegan un rol clave (Alvial-Palavicino & Opazo-Bunster, 2018).

▪ **Supuesto:** La capacidad de generación de redes y de aprendizaje social de los procesos participativos de construcción de imágenes de futuro justifican el esfuerzo requerido para su realización.

Por último, en cuanto a la deseabilidad normativa y justificación para el desarrollo de procesos participativos de construcción de futuros, se destaca la forma en que estos pueden generar nuevos lazos de colaboración entre los participantes (Evans et al., 2008). Se menciona cómo estos procesos pueden favorecer la comunicación entre comunidades y autoridades de un territorio, permitiendo generar consensos sobre la visión normativa del futuro más deseable y a través de esto favorecer la cooperación, el entendimiento y el diálogo, construyendo perspectivas nuevas y lenguajes comunes. A través de estas colaboraciones se lograría estructurar nuevas formas de gobernanza, y favorecer una cultura de la anticipación y preocupación por el futuro, impactando en el desarrollo de procesos de planificación (Wollenberg et al., 1999 y Evans et al., 2006, citado en Evans et al., 2008).

> Supuestos pragmáticos

- **Supuesto:** La facilitación de los procesos debe ser flexible y adaptada a las características de los participantes para asegurar la participación y lograr la obtención de los resultados.

En línea con los supuestos sobre los procesos participativos de construcción de futuros, se concibe que la forma en que se facilitan los procesos de participación es crucial para la obtención de los resultados. La literatura señala que las fases de desarrollo de los estudios deben ser flexibles y adaptables para asegurar la participación, considerando el tiempo y disponibilidad de los actores, asegurando sistematicidad y eficiencia (Evans et al., 2008; Kuzdas & Wiek, 2014; Marcial et al., 2022; Oliveira & Freire, 2015; Sanhueza-Aros et al., 2022). Se deben tener presente cuestiones como diferencias etarias, relaciones de poder y reducir las posibilidades de que algunos actores se sientan intimidados a participar.

- **Supuesto:** Se debe realizar un trabajo constante de vinculación entre lo actual y lo futuro.

En cuanto al establecimiento de los horizontes temporales, se debe trabajar en realizar de forma constante los puentes entre lo actual y lo futuro. Esto es fundamental cuando la información se utiliza en procesos de planificación, puesto que muchas veces estos ejercicios se pueden considerar sólo ficción y desconectados de la realidad (Disconz et al., 2021). Para ello es clave realizar ejercicios que se consideran pertinentes o atingentes al presente y ser coherentes con los objetivos comunicados a los actores y las acciones o actividades del proyecto (Alvial-Palavicino & Opazo-Bunster, 2018; Kuzdas & Wiek, 2014).

- **Supuesto:** Los esfuerzos de devolución, difusión y vinculación con problemas de relevancia para los diferentes actores favorecen la apropiación de los resultados.

En cuanto a la comunicación y desarrollo de los resultados, supuestos relevantes contemplan el favorecer la apropiación de los mismos. Entre esto destaca poder

hacer la conexión entre los resultados y los problemas locales, lo cual hace más fácil traducirlos a la acción (Pinto et al., 2017 y Mistry et al., 2014 citado en Brown et al. 2016; Evans et al., 2008). En ese sentido existe una expectativa de recibir resultados tangibles u operacionalizables. En este contexto, el retorno de los resultados a los diferentes actores que participaron del proceso es una acción clave que debe ser llevada a cabo por los ejecutores del proyecto.

▪ **Supuesto: La participación en el proceso asegura el desarrollo de capacidades para utilizar los resultados y su uso efectivo.**

Otro supuesto es que la participación, por sí sola, favorece el uso de los resultados y el aprendizaje, por parte de los actores involucrados, sobre cómo utilizarlos. Esto se debe a que la información generada a lo largo del proceso adquiere legitimidad y a que los participantes comparten entre sí estrategias necesarias para utilizar los resultados u outputs del proyecto con el fin de informar o respaldarla toma de decisiones (Da Costa Pinto Oliveira et al., 2016; Ikematsu & Quintanilha, 2020).

▪ **Supuesto: La selección estratégica de incertidumbres a comunicar influye en la apropiación de los resultados.**

La selección de las incertidumbres a abordar durante el proceso puede cumplir un rol estratégico respecto a la apropiación de los resultados. Es importante que los factores de incertidumbres a abordar sean propuestos y discutidos por los futuros usuarios de la información. La falta de coherencia entre las expectativas de los stakeholders con las decisiones tomadas por los ejecutores del proyecto puede producir que la información no sea utilizada. Esto es clave considerando que muchas veces, por ejemplo, en procesos de modelación, ciertas variables no son seleccionadas por cuestiones prácticas, como disponibilidad de información u otros factores (Godinez-Madrigal et al., 2020).

▪ **Supuesto: Los modelos predictivos tienen mayor impacto en relación a su uso en procesos de gestión, especialmente cuando sus datos son de acceso abierto y cuando transparentan los supuestos de base.**

Se menciona que los modelos de tipo predictivo pueden tener mayor impacto en su utilización en procesos de gestión, así como también aquellos que se preocupan de compartir los datos y transparentar los supuestos a partir de los cuales se realizaron (De Oliveira et al., 2018; Elizondo et al., 2017; Ibarra & Huerta, 2017).

- **Supuesto: Un lenguaje claro y una conexión temporal con el presente mejora la capacidad de las narrativas de ser utilizadas.**

Las narrativas deben considerar ser construidas en base a temporalidades que permitan la acción en el presente, además estas deben ser traducidas a un lenguaje entendible para los tomadores de decisiones y poner énfasis en los puntos clave de decisión (Cruz & Medina, 2023; Griewald et al., 2017 y Nelson et al., 2009 citado en Rodríguez et al., 2023).

Cada uno de los supuestos mencionados y las diferentes subdimensiones son sugerencias para orientar el análisis del uso de imágenes de futuro en procesos de interfaz entre ciencia y política pública. Estos elementos permiten identificar puntos clave a observar o considerar en un caso de estudio, tanto en la caracterización de los procesos de interfaz, como en los supuestos que subyacen a la construcción de imágenes de futuro.

REFERENCIAS

- Acosta-Prado, J. C., Mojica Sastoque, F. J., Linares Salazar, J. H., & Ortegon Torres, L. G. (2016). A Foresight Study of Department of Bolivar towards 2033. *Development*, 58(1), 117–128. <https://doi.org/10.1057/dev.2015.50>
- Alexandra, C., & Wyborn, C. (2023). Foresight in natural resource management: A case study in Australia. *Futures*, 154, 103259. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103259>
- Alvial-Palavicino, C. (2015). The Future as Practice. A Framework to Understand Anticipation in Science and Technology. *Tecnoscienza – Italian Journal of Science & Technology Studies*, 6(2), 135-172 Pages. <https://doi.org/10.6092/ISSN.2038-3460/17262>
- Alvial-Palavicino, C., & Opazo-Bunster, J. (2018). Looking back to go forward? The interplay between long-term futures and political expectations in sustainability transitions in Chile. *Futures*, 104, 61–74. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.07.005>
- Andersen, P. D., Hansen, M., & Selin, C. (2021). Stakeholder inclusion in scenario planning—A review of European projects. *Technological Forecasting and Social Change*, 169, 120802. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120802>
- Armanto, A. R. A. (2024). Futures participation as anticipatory practice—What do futures workshops do? *European Journal of Futures Research*, 12(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40309-024-00226-4>
- Azalia, J. C. L., & Stein, W. C. (2018). Strategic Planning and Scenario Planning in Public Institutions: The Case Study of Pacific Alliance. *FIIB Business Review*, 6(3), 26–37. <https://doi.org/10.1177/2455265820170306>
- Bednarek, A. T., Wyborn, C., Cvitanovic, C., Meyer, R., Colvin, R. M., Addison, P. F. E., Close, S. L., Curran, K., Farooque, M., Goldman, E., Hart, D., Mannix, H., McGreavy, B., Parris, A., Posner, S., Robinson, C., Ryan, M., & Leith, P. (2018). Boundary spanning at the science–policy interface: The practitioners’ perspectives. *Sustainability Science*, 13(4), 1175–1183. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0550-9>
- Best, L., Fung-Loy, K., Ilahibaks, N., Ramirez-Gomez, S. O. I., & Speelman, E. N. (2021). Toward Inclusive Landscape Governance in Contested Landscapes: Exploring the Contribution of Participatory Tools in the Upper Suriname River Basin. *Environmental Management*, 68(5), 683–700. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01504-8>

- Billi, M., Delgado, V., Jiménez, G., Morales, B., Neira, C. I., Silva, M. I., & Urquiza, A. (2020). Gobernanza policéntrica para la resiliencia al cambio climático: Análisis legislativo comparado y Ley Marco de Cambio en Chile. *Estudios Públicos*, 160, 7–53. <https://doi.org/10.38178/07183089/1028191015>
- Böcher, M., & Krott, M. (2014). The RIU model as an analytical framework for scientific knowledge transfer: The case of the “decision support system forest and climate change”. *Biodiversity and Conservation*, 23(14), 3641–3656. <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0820-5>
- Böcher, M., & Krott, M. (2016). *Science Makes the World Go Round*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-34079-1>
- Borie, M., Gustafsson, K. M., Obermeister, N., Turnhout, E., & Bridgewater, P. (2020). Institutionalising reflexivity? Transformative learning and the Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). *Environmental Science & Policy*, 110, 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.005>
- Boyd, E., Nykvist, B., Borgström, S., & Stacewicz, I. A. (2015). Anticipatory governance for social-ecological resilience. *AMBIO*, 44(S1), 149–161. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0604-x>
- Braunreiter, L., Van Beek, L., Hajer, M., & Van Vuuren, D. (2021). Transformative pathways – Using integrated assessment models more effectively to open up plausible and desirable low-carbon futures. *Energy Research & Social Science*, 80, 102220. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102220>
- Brown, I., Martin-Ortega, J., Waylen, K., & Blackstock, K. (2016). Participatory scenario planning for developing innovation in community adaptation responses: Three contrasting examples from Latin America. *Regional Environmental Change*, 16(6), 1685–1700. <https://doi.org/10.1007/s10113-015-0898-7>
- Bush, J., Oke, C., Dickey, A., Humphrey, J., Harrison, L., Amati, M., Fornari, G., Soanes, K., Callow, D., & Van Der Ree, R. (2023). A decade of nature: Evolving approaches to Melbourne’s ‘nature in the city’. *Landscape and Urban Planning*, 235, 104754. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104754>
- Butler, J. R. A., Bergseng, A. M., Bohensky, E., Pedde, S., Aitkenhead, M., & Hamden, R. (2020). Adapting scenarios for climate adaptation: Practitioners’ perspectives on a popular planning method. *Environmental Science & Policy*, 104, 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.10.014>
- Butler, J. R. A., Bohensky, E. L., Suadnya, W., Yanuartati, Y., Handayani, T., Habibi, P., Puspadi, K., Skewes, T. D., Wise, R. M., Suharto, I., Park, S. E., & Sutaryono, Y. (2016). Scenario planning to leap-frog the Sustainable Development Goals: An adaptation pathways approach. *Climate Risk Management*, 12, 83–99. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2015.11.003>

- Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., Jäger, J., & Mitchell, R. B. (2003). Knowledge systems for sustainable development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *100*(14), 8086–8091. <https://doi.org/10.1073/pnas.1231332100>
- Chambers, J. M., Wyborn, C., Ryan, M. E., Reid, R. S., Riechers, M., Serban, A., Bennett, N. J., Cvitanovic, C., Fernández-Giménez, M. E., Galvin, K. A., Goldstein, B. E., Klenk, N. L., Tengö, M., Brennan, R., Cockburn, J. J., Hill, R., Munera, C., Nel, J. L., Österblom, H., ... Pickering, T. (2021). Six modes of co-production for sustainability. *Nature Sustainability*, *4*(11), 983–996. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00755-x>
- Contandriopoulos, D., Lemire, M., Denis, J.-L., & Tremblay, É. (2010). Knowledge Exchange Processes in Organizations and Policy Arenas: A Narrative Systematic Review of the Literature: Knowledge Exchange Processes in Organizations and Policy Arenas. *Milbank Quarterly*, *88*(4), 444–483. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2010.00608.x>
- Correa, C. R., & Cagnin, C. H. (2016). Prospective games for defence strategic decisions in Brazil. *Foresight*, *18*(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/FS-07-2014-0047>
- Cruz, P. L., & Medina, J. E. (2023). Possible future scenarios of the general health social security system in Colombia for the year 2033. *European Journal of Futures Research*, *11*(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40309-022-00213-7>
- Cvitanovic, C., Shellock, R. J., Mackay, M., Van Putten, E. I., Karcher, D. B., Dickey-Collas, M., & Ballesteros, M. (2021). Strategies for building and managing 'trust' to enable knowledge exchange at the interface of environmental science and policy. *Environmental Science & Policy*, *123*, 179–189. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.05.020>
- Da Costa Pinto Oliveira, B., Heffer, C., & Behagel, J. H. (2016). Participatory Scenario-Building for Brazilian Climate Policy: The IES-Brasil Project Experience. *Development*, *59*(3–4), 314–320. <https://doi.org/10.1057/s41301-017-0102-0>
- de León, A. R. V., & Sánchez, G. G. de las N. (2017). Caracterización de los escenarios como herramienta para la planeación pública del agua. El caso mexicano. *Gestión y Política Pública*, *16*(1), 53–103.
- De Oliveira, J., Homrich, A. S., De Mello, R., & Carvalho, M. M. (2018). Applying backcasting and system dynamics towards sustainable development: The housing planning case for low-income citizens in Brazil. *Journal of Cleaner Production*, *193*, 97–114. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.219>
- Dewulf, A., & Biesbroek, R. (2018). Nine lives of uncertainty in decision-making: Strategies for dealing with uncertainty in environmental governance. *Policy and Society*, *37*(4), 441–458. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1504484>

- Disconz, C. M. D. G., Ferraz, R. C., Junior, W. M. P. L., Rossi, K., Da Silveira, M. B., & Junior, P. C. (2021). Um olhar bibliométrico sobre os cenários prospectivos / A bibliometric look at prospective scenarios. *Brazilian Journal of Business*, 3(4), 3499–3509. <https://doi.org/10.34140/bjbv3n4-048>
- Elizondo, A., Pérez-Cirera, V., Strapasson, A., Fernández, J. C., & Cruz-Cano, D. (2017). Mexico's low carbon futures: An integrated assessment for energy planning and climate change mitigation by 2050. *Futures*, 93, 14–26. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.08.003>
- Evans, K., Jong, W. de, & Cronkleton, P. (2008). Future Scenarios as a Tool for Collaboration in Forest Communities. *Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, 1(2). <https://hdl.handle.net/10568/20036>
- Fischer, R., & Karcher, D. B. (2022). Tropical deforestation: Does researchers' direct engagement with decision makers yield more policy impact and what are trade-offs with scientific independence? *Forest Policy and Economics*, 141, 102759. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102759>
- Flynn, M., Ford, J. D., Pearce, T., & Harper, S. L. (2018). Participatory scenario planning and climate change impacts, adaptation and vulnerability research in the Arctic. *Environmental Science & Policy*, 79, 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.10.012>
- Fricko, O., Havlik, P., Rogelj, J., Klimont, Z., Gusti, M., Johnson, N., Kolp, P., Strubegger, M., Valin, H., Amann, M., Ermolieva, T., Forsell, N., Herrero, M., Heyes, C., Kindermann, G., Krey, V., McCollum, D. L., Obersteiner, M., Pachauri, S., ... Riahi, K. (2017). The marker quantification of the Shared Socioeconomic Pathway 2: A middle-of-the-road scenario for the 21st century. *Global Environmental Change*, 42, 251–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.004>
- Frith, D., & Tapinos, E. (2020). Scenario planning: Is the 'box' black or clear? It depends. *Technological Forecasting and Social Change*, 158, 120170. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120170>
- Gaebel, C., Baulcomb, C., Johnson, D. E., & Roberts, J. M. (2020). Recognising Stakeholder Conflict and Encouraging Consensus of 'Science-Based Management' Approaches for Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). *Frontiers in Marine Science*, 7, 557546. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.557546>
- Garteizgogeascoa, M., Kluger, L. C., Gonzales, I. E., Damonte, G., & Flitner, M. (2020). Contextualizing Scenarios to Explore Social-Ecological Futures: A Three Step Participatory Case Study for the Humboldt Current Upwelling System. *Frontiers in Marine Science*, 7, 557181. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.557181>

- Gluckman, P. D., Bardsley, A., & Kaiser, M. (2021). Brokerage at the science–policy interface: From conceptual framework to practical guidance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 84. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00756-3>
- Godinez-Madrigal, J., Van Cauwenbergh, N., & Van Der Zaag, P. (2020). Unraveling intractable water conflicts: The entanglement of science and politics in decision-making on large hydraulic infrastructure. *Hydrology and Earth System Sciences*, 24(10), 4903–4921. <https://doi.org/10.5194/hess-24-4903-2020>
- Gouache, C. (2022). Imagining the future with citizens: Participatory foresight and democratic policy design in Marcoussis, France. *Policy Design and Practice*, 5(1), 66–85. <https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1930687>
- Guinea, H. E., & Swain, A. (2015). Stakeholders' views towards flood risk management in the Paz River catchment area of Guatemala and El Salvador. *Local Environment*, 20(8), 892–907. <https://doi.org/10.1080/13549839.2013.874986>
- Gustafsson, K. M. (2019). Learning from the Experiences of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Balancing Science and Policy to Enable Trustworthy Knowledge. *Sustainability*, 11(23), 6533. <https://doi.org/10.3390/su11236533>
- Gustafsson, K. M., & Lidskog, R. (2018). Boundary organizations and environmental governance: Performance, institutional design, and conceptual development. *Climate Risk Management*, 19, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.11.001>
- Guston, D. H. (2001). Boundary Organizations in Environmental Policy and Science: An Introduction. *Science, Technology, & Human Values*, 26(4), 399–408. <https://doi.org/10.1177/016224390102600401>
- Guston, D. H. (2014). Understanding 'anticipatory governance'. *Social Studies of Science*, 44(2), 218–242. <https://doi.org/10.1177/0306312713508669>
- Halbe, J., Holtz, G., & Ruutu, S. (2020). Participatory modeling for transition governance: Linking methods to process phases. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 35, 60–76. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.01.008>
- Hansen, K. B., & Agger, A. (2023). Copenhagen CO2 neutrality in 2025? A polycentric analysis of urban climate governance in Copenhagen 2006–2020. *Environmental Policy and Governance*, 33(3), 288–300. <https://doi.org/10.1002/eet.2030>
- Heinen, D., Arlati, A., & Knieling, J. (2022). Five dimensions of climate governance: A framework for empirical research based on polycentric and multi-level governance perspectives. *Environmental Policy and Governance*, 32(1), 56–68. <https://doi.org/10.1002/eet.1963>

- Hinrichs, M. M., & Johnston, E. W. (2020). The creation of inclusive governance infrastructures through participatory agenda-setting. *European Journal of Futures Research*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.1186/s40309-020-00169-6>
- Hof, A. F., Van Vuuren, D. P., Berkhout, F., & Geels, F. W. (2020). Understanding transition pathways by bridging modelling, transition and practice-based studies: Editorial introduction to the special issue. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119665. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.023>
- Hubert, M. (2023). Imagining futures within the constraints of the present. The coproduction of anticipatory knowledge in an energy scenarios platform in Argentina. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 6(1), 2184295. <https://doi.org/10.1080/25729861.2023.2184295>
- Hudson, C. G., Knight, E., Close, S. L., Landrum, J. P., Bednarek, A., & Shouse, B. (2023). Telling stories to understand research impact: Narratives from the Lenfest Ocean Program. *ICES Journal of Marine Science*, 80(2), 394–400. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsac169>
- Huong Do, T., Krott, M., & Böcher, M. (2020). Multiple traps of scientific knowledge transfer: Comparative case studies based on the RIU model from Vietnam, Germany, Indonesia, Japan, and Sweden. *Forest Policy and Economics*, 114, 102134. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102134>
- Ibáñez, A. N., La Torre-Cuadros, M. D. L. Á., & Díaz Del Olmo, F. (2023). Métodos de prospectiva estratégica y participación local en el análisis de estudios de futuro en áreas naturales protegidas. *Estudios Geográficos*, 84(294), e125. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131>
- Ibarra, J. L., & Huerta, F. M. (2017). Cambio climático y predicción de incendios al 2050 en el Bosque La Primavera, Jalisco. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 7(37), 39–50. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v7i37.50>
- Ikematsu, P., & Quintanilha, J. A. (2020). A review of ecosystems services trade-offs, synergies and scenarios modelling for policy development support. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 54. <https://doi.org/10.5380/dma.v54i0.72871>
- Jagannathan, K., Emmanuel, G., Arnott, J., Mach, K. J., Bamzai-Dodson, A., Goodrich, K., Meyer, R., Neff, M., Sjoström, K. D., Timm, K. M. F., Turnhout, E., Wong-Parodi, G., Bednarek, A. T., Meadow, A., Dewulf, A., Kirchhoff, C. J., Moss, R. H., Nichols, L., Oldach, E., ... Klenk, N. (2023). A research agenda for the science of actionable knowledge: Drawing from a review of the most misguided to the most enlightened claims in the science-policy interface literature. *Environmental Science & Policy*, 144, 174–186. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.03.004>

- Johnson, K. A., Dana, G., Jordan, N. R., Draeger, K. J., Kapuscinski, A., Schmitt Olabisi, L. K., & Reich, P. B. (2012). Using Participatory Scenarios to Stimulate Social Learning for Collaborative Sustainable Development. *Ecology and Society*, 17(2), art9. <https://doi.org/10.5751/ES-04780-170209>
- Karlsen, J. E., Øverland, E. F., & Karlsen, H. (2010). Sociological contributions to futures' theory building. *Foresight*, 12(3), 59–72. <https://doi.org/10.1108/14636681011049884>
- Kastrinos, N., & Weber, K. M. (2020). Sustainable development goals in the research and innovation policy of the European Union. *Technological Forecasting and Social Change*, 157, 120056. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120056>
- Keeler, L. W., Wiek, A., White, D. D., & Sampson, D. A. (2015). Linking stakeholder survey, scenario analysis, and simulation modeling to explore the long-term impacts of regional water governance regimes. *Environmental Science & Policy*, 48, 237–249. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.01.006>
- Keener, V. W., Grecni, Z. N., & Moser, S. C. (2022). Accelerating Climate Change Adaptive Capacity Through Regional Sustained Assessment and Evaluation in Hawaii and the U.S. Affiliated Pacific Islands. *Frontiers in Climate*, 4, 869760. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.869760>
- Kehl, C., Albrecht, S., Rioussel, P., & Sauter, A. (2021). Goodbye Expert-Based Policy Advice? Challenges in Advising Governmental Institutions in Times of Transformation. *Sustainability*, 13(23), 13442. <https://doi.org/10.3390/su132313442>
- Kelemen, E., Pataki, G., Konstantinou, Z., Varumo, L., Paloniemi, R., Pereira, T. R., Sousa-Pinto, I., Vandewalle, M., & Young, J. (2021). Networks at the science-policy-interface: Challenges, opportunities and the viability of the 'network-of-networks' approach. *Environmental Science & Policy*, 123, 91–98. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.05.008>
- Kirchhoff, C. J., Carmen Lemos, M., & Dessai, S. (2013). Actionable Knowledge for Environmental Decision Making: Broadening the Usability of Climate Science. *Annual Review of Environment and Resources*, 38(1), 393–414. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-022112-112828>
- Konrad, K., & Böhle, K. (2019). Socio-technical futures and the governance of innovation processes—An introduction to the special issue. *Futures*, 109, 101–107. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.03.003>
- Kovacic, Z. (2018). Conceptualizing Numbers at the Science–Policy Interface. *Science, Technology, & Human Values*, 43(6), 1039–1065. <https://doi.org/10.1177/0162243918770734>

- Krupa, M., Cenek, M., Powell, J., & Trammell, E. J. (2018). Mapping the Stakeholders: Using Social Network Analysis to Increase the Legitimacy and Transparency of Participatory Scenario Planning. *Society & Natural Resources*, 31(1), 136–141. <https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1376140>
- Kumar, P., Dasgupta, R., Dhyani, S., Kadaverugu, R., Johnson, B. A., Hashimoto, S., Sahu, N., Avtar, R., Saito, O., Chakraborty, S., & Mishra, B. K. (2021). Scenario-Based Hydrological Modeling for Designing Climate-Resilient Coastal Water Resource Management Measures: Lessons from Brahmani River, Odisha, Eastern India. *Sustainability*, 13(11), 6339. <https://doi.org/10.3390/su13116339>
- Kuzdas, C., & Wiek, A. (2014). Governance scenarios for addressing water conflicts and climate change impacts. *Environmental Science & Policy*, 42, 181–196. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.06.007>
- Larregue, J., & Nielsen, M. W. (2024). Knowledge Hierarchies and Gender Disparities in Social Science Funding. *Sociology*, 58(1), 45–65. <https://doi.org/10.1177/00380385231163071>
- Lienert, J., Scholten, L., Egger, C., & Maurer, M. (2015). Structured decision-making for sustainable water infrastructure planning and four future scenarios. *EURO Journal on Decision Processes*, 3(1–2), 107–140. <https://doi.org/10.1007/s40070-014-0030-0>
- Luhmann, N. (2007). *La sociedad de la sociedad* (1. Aufl). Universidad Iberoamericana.
- Mangnus, A. C., Vervoort, J. M., Renger, W.-J., Nakic, V., Rebel, K. T., Driessen, P. P. J., & Hajer, M. (2022). Envisioning alternatives in pre-structured urban sustainability transformations: Too late to change the future? *Cities*, 120, 103466. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103466>
- Marcial, E. C., Schneider, E. R., Pio, M. J., Leal, R. M., Fronzaglia, T., & Gimene, M. (2022). Post-COVID-19 scenarios: A method for moments of crisis. *Futures*, 142, 102996. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102996>
- Martelli, V., Chimenti, P., & Nogueira, R. (2020). Future scenarios for the Brazilian electricity sector: PV as a new driving force? *Futures*, 120, 102555. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102555>
- Maureira, M. (2016). Un análisis filosófico de las técnicas de construcción de escenarios. *Cinta de Moebio*, 57, 243–256. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2016000300001>
- Mendoza, H., & Cruz, S. (2023). From Power to Foresight: Reimagining Pathways of Land Use and Water Governance Futures. *Journal of Futures Studies*, 27(3), 137–146. [https://doi.org/10.6531/JFS.202303_27\(3\).0010](https://doi.org/10.6531/JFS.202303_27(3).0010)

- Miller, Riel., Poli, R., & Rossel, P. (2018). The discipline of anticipation: Foundations for futures literacy 1. En R. Miller (Ed.), *Transforming the future: Anticipation in the 21st century* (pp. 51–65). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Mitton, C., Adair, C. E., Mckenzie, E., Patten, S. B., & Perry, B. W. (2007). Knowledge Transfer and Exchange: Review and Synthesis of the Literature. *The Milbank Quarterly*, 85(4), 729–768. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2007.00506.x>
- Monroy, A., & Cortés, S. (2021). Gobernanza climática en México: Vínculos horizontales y verticales de los gobiernos estatales y municipales. En I. Solorio Sandoval (Ed.), *México ante la encrucijada de la gobernanza climática: Retos institucionales* (Primera edición). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Muiderman, K., Vervoort, J., Gupta, A., Norbert-Munns, R. P., Veeger, M., Muzammil, M., & Driessen, P. (2023). Is anticipatory governance opening up or closing down future possibilities? Findings from diverse contexts in the Global South. *Global Environmental Change*, 81, 102694. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102694>
- Muiderman, K., Zurek, M., Vervoort, J., Gupta, A., Hasnain, S., & Driessen, P. (2022). The anticipatory governance of sustainability transformations: Hybrid approaches and dominant perspectives. *Global Environmental Change*, 73, 102452. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102452>
- Nagy, G. J., Muñoz, N., Verocai, J. E., Bidegain, M., & Seijo, L. (2014). Adjusting to current climate threats and building alternative future scenarios for the Rio de la Plata coast and estuarine front, Uruguay. *Revista de Gestão Costeira Integrada - Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 14(4), 553–568. Redalyc.
- Nanda, A. V. V., Rijke, J., Beesley, L., Gersonius, B., Hipsey, M. R., & Ghadouani, A. (2018). Matching Ecosystem Functions with Adaptive Ecosystem Management: Decision Pathways to Overcome Institutional Barriers. *Water*, 10(6), 672. <https://doi.org/10.3390/w10060672>
- Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., Bednarek, A. T., Bennett, E. M., Biggs, R., De Bremond, A., Campbell, B. M., Canadell, J. G., Carpenter, S. R., Folke, C., Fulton, E. A., Gaffney, O., Gelcich, S., Jouffray, J.-B., Leach, M., ... Österblom, H. (2020). Principles for knowledge co-production in sustainability research. *Nature Sustainability*, 3(3), 182–190. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2>
- Ojha, H., Regmi, U., Shrestha, K. K., Paudel, N. S., Amatya, S. M., Zwi, A. B., Nuberg, I., Cedamon, E., & Banjade, M. R. (2020). Improving science-policy interface: Lessons from the policy lab methodology in Nepal's community forest governance. *Forest Policy and Economics*, 114, 101997. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101997>

- Oliveira, I. C. d'Avilla, & Freire, K. D. M. (2015). CENÁRIOS FUTUROS COMO FERRAMENTA PARA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. *MIX Sustentável*, 1(2), 68–76. <https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2015.v1.n2.68-76>
- O'Neill, B. C., Kriegler, E., Ebi, K. L., Kemp-Benedict, E., Riahi, K., Rothman, D. S., Van Ruijven, B. J., Van Vuuren, D. P., Birkmann, J., Kok, K., Levy, M., & Solecki, W. (2017). The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. *Global Environmental Change*, 42, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004>
- Oteros-Rozas, E., Martín-López, B., Daw, T. M., Bohensky, E. L., Butler, J. R. A., Hill, R., Martin-Ortega, J., Quinlan, A., Ravera, F., Ruiz-Mallén, I., Thyresson, M., Mistry, J., Palomo, I., Peterson, G. D., Plieninger, T., Waylen, K. A., Beach, D. M., Bohnet, I. C., Hamann, M., ... Vilardey, S. P. (2015). Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: Insights and experiences from 23 case studies. *Ecology and Society*, 20(4), art32. <https://doi.org/10.5751/ES-07985-200432>
- Pielke, R. A. (2007). *The honest broker: Making sense of science in policy and politics*. Cambridge University Press.
- Pirrone, N., Mazzetti, P., Cinnirella, S., Athanasopoulou, E., Gerasopoulos, E., Klánová, J., Lehmann, A., Pau, J. M., Petäjä, T., Pokorný, L., & Šebková, K. (2022). The science-policy interfaces of the European network for observing our changing planet: From Earth Observation data to policy-oriented decisions. *Environmental Science & Policy*, 137, 359–372. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.09.006>
- Pitt, R., Wyborn, C., Page, G., Hutton, J., Sawmy, M. V., Ryan, M., & Gallagher, L. (2018). Wrestling with the complexity of evaluation for organizations at the boundary of science, policy, and practice. *Conservation Biology*, 32(5), 998–1006. <https://doi.org/10.1111/cobi.13118>
- Pólvora, A., & Nascimento, S. (2021). Foresight and design fictions meet at a policy lab: An experimentation approach in public sector innovation. *Futures*, 128, 102709. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102709>
- Popper, R. (2008). Foresight Methodology. En L. Georghiou, J. Cassingena, M. Keenan, I. Miles, & R. Popper (Eds.), *The handbook of technology foresight: Concepts and practice* (pp. 44–88). Edward Elgar Publishing.
- Prettner, R., Te Molder, H., Hajer, M. A., & Vliegthart, R. (2021). Staging Expertise in Times of COVID-19: An Analysis of the Science-Policy-Society Interface in the Dutch "Intelligent Lockdown". *Frontiers in Communication*, 6, 668862. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.668862>
- Quay, R. (2010). Anticipatory Governance: A Tool for Climate Change Adaptation. *Journal of the American Planning Association*, 76(4), 496–511. <https://doi.org/10.1080/01944363.2010.508428>

- Rodríguez, T., Reu, B., Bolívar-Santamaría, S., Cortés-Aguilar, A., & Buendía, C. (2023). A framework for participatory scenario planning to guide transitions towards sustainability in mountain social-ecological systems: A case study from the Colombian Andes. *Land Use Policy*, *132*, 106817. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106817>
- Saarela, S.-R. (2019). From pure science to participatory knowledge production? Researchers' perceptions on science–policy interface in bioenergy policy. *Science and Public Policy*, *46*(1), 81–90. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy039>
- Sagasti, F. (2004). Thinking about the Future: Trends and scenarios in Latin America. *Development*, *47*(4), 15–25. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100091>
- Sanhueza-Aros, J., Soria-Lara, J. A., & Peña-Cortés, F. (2022). Strategic scenario building for planning energy resources: The case of Araucania, Chile. *Futures*, *141*, 102968. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102968>
- Sarkki, S., Balian, E., Heink, U., Keune, H., Nesshöver, C., Niemelä, J., Tinch, R., Van Den Hove, S., Watt, A., Waylen, K. A., & Young, J. C. (2020). Managing science–policy interfaces for impact: Interactions within the environmental governance meshwork. *Environmental Science & Policy*, *113*, 21–30. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.011>
- Sarkki, S., Tinch, R., Niemelä, J., Heink, U., Waylen, K., Timaeus, J., Young, J., Watt, A., Neßhöver, C., & Van Den Hove, S. (2015). Adding 'iterativity' to the credibility, relevance, legitimacy: A novel scheme to highlight dynamic aspects of science–policy interfaces. *Environmental Science & Policy*, *54*, 505–512. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.02.016>
- Sarkki, S., Young, J. C., Vandewalle, M., Heikkinen, H. I., Norum, R., Stenseke, M., Nesshöver, C., & Wittmer, H. (2025). Transformative science–policy interfacing: The case of biodiversity and ecosystem services. *Sustainability Science*, *20*(1), 231–249. <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01593-4>
- Schütze, M., Seidel, J., Chamorro, A., & León, C. (2019). Integrated modelling of a megacity water system – The application of a transdisciplinary approach to the Lima metropolitan area. *Journal of Hydrology*, *573*, 983–993. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.03.045>
- Serrano, R., & Zugasti, I. (2023). Aplicación de la prospectiva en la formulación de políticas públicas en Colombia. *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, Extra 5*, 52–67.
- Shantiko, B., Liswanti, N., Bourgeois, R., & Laumonier, Y. (2021). Land-use Decisions in Complex Commons: Engaging Multiple Stakeholders through Foresight and Scenario Building in Indonesia. *Environmental Management*, *68*(5), 642–664. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01470-1>

- Sierra, P. (2021). *Centros de Investigación y Desarrollo e Institutos Tecnológicos Públicos. Principales características y desafíos*. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. https://docs.consejoctci.cl/wp-content/uploads/2022/05/Centros_ID_e_ITPs_CNID_PSierra_Dic2021.pdf
- Sokolovska, N., Ellersiek, A., & Fecher, B. (2024). Scientific policy advice on sustainable development: Lessons learned from the Dialogue between Scientific Councils in Germany. *Journal of Environmental Studies and Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s13412-024-00972-8>
- Sokolovska, N., Fecher, B., & Wagner, G. G. (2019). Communication on the Science-Policy Interface: An Overview of Conceptual Models. *Publications*, 7(4), 64. <https://doi.org/10.3390/publications7040064>
- Soste, L., Wang, Q. J., Robertson, D., Chaffe, R., Handley, S., & Wei, Y. (2015). Engendering stakeholder ownership in scenario planning. *Technological Forecasting and Social Change*, 91, 250–263. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.03.002>
- Sotirov, M., Blum, M., Storch, S., Selter, A., & Schraml, U. (2017). Do forest policy actors learn through forward-thinking? Conflict and cooperation relating to the past, present and futures of sustainable forest management in Germany. *Forest Policy and Economics*, 85, 256–268. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.11.011>
- Spaniol, M. J., & Rowland, N. J. (2019). Defining scenario. *FUTURES & FORESIGHT SCIENCE*, 1(1), e3. <https://doi.org/10.1002/ffo2.3>
- Star, J., Rowland, E. L., Black, M. E., Enquist, C. A. F., Garfin, G., Hoffman, C. H., Hartmann, H., Jacobs, K. L., Moss, R. H., & Waple, A. M. (2016). Supporting adaptation decisions through scenario planning: Enabling the effective use of multiple methods. *Climate Risk Management*, 13, 88–94. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2016.08.001>
- Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387–420. <https://doi.org/10.1177/030631289019003001>
- Szüdi, G., Bartar, P., Weiss, G., Pellegrini, G., Tulin, M., & Oomen, T. (2023). New trends in science communication fostering evidence-informed policymaking. *Open Research Europe*, 2(78). <https://doi.org/10.12688/openreseurope.14769.1>
- Thorn, J. P. R., Klein, J. A., Steger, C., Hopping, K. A., Capitani, C., Tucker, C. M., Nolin, A. W., Reid, R. S., Seidl, R., Chitale, V. S., & Marchant, R. (2020). A systematic review of participatory scenario planning to envision mountain social-ecological systems futures. *Ecology and Society*, 25(3), art6. <https://doi.org/10.5751/ES-11608-250306>

- Turnhout, E., Stuiver, M., Klostermann, J., Harms, B., & Leeuwis, C. (2013). New roles of science in society: Different repertoires of knowledge brokering. *Science and Public Policy*, 40(3), 354–365. <https://doi.org/10.1093/scipol/scs114>
- Urquiza, A., Amigo, C., Billi, M., Brandão, G., & Morales, B. (2018). Metálogo como herramienta de colaboración transdisciplinaria. *Cinta de Moebio*, 62, 182–198. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2018000200182>
- Vallury, S., Chaffin, B. C., Hamlin, S. L., & Allen, C. R. (2023). Communication in the science-policy interface: Evidence from a boundary organization in Nebraska, USA. *Environmental Science & Policy*, 148, 103558. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103558>
- Van Beek, L., Metze, T., Kunseler, E., Huitzing, H., De Blois, F., & Wardekker, A. (2020). Environmental visualizations: Framing and reframing between science, policy and society. *Environmental Science & Policy*, 114, 497–505. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.09.011>
- Van Beek, L., Oomen, J., Hajer, M., Pelzer, P., & Van Vuuren, D. (2022). Navigating the political: An analysis of political calibration of integrated assessment modelling in light of the 1.5 °C goal. *Environmental Science & Policy*, 133, 193–202. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.03.024>
- Van Den Hove, S. (2007). A rationale for science–policy interfaces. *Futures*, 39(7), 807–826. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.004>
- Van Kerkhoff, L., Munera, C., Dudley, N., Guevara, O., Wyborn, C., Figueroa, C., Dunlop, M., Hoyos, M. A., Castiblanco, J., & Becerra, L. (2019). Towards future-oriented conservation: Managing protected areas in an era of climate change. *Ambio*, 48(7), 699–713. <https://doi.org/10.1007/s13280-018-1121-0>
- Van Kerkhoff, L., & Pilbeam, V. (2017). Understanding socio-cultural dimensions of environmental decision-making: A knowledge governance approach. *Environmental Science & Policy*, 73, 29–37. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.03.011>
- Wallach, W., Saner, M., & Marchant, G. (2018). Beyond Cost-Benefit Analysis in the Governance of Synthetic Biology. *Hastings Center Report*, 48(S1). <https://doi.org/10.1002/hast.822>
- Wan, K., Shackley, S., Doherty, R. M., Shi, Z., Zhang, P., & Golding, N. (2020). Science-policy interplay on air pollution governance in China. *Environmental Science & Policy*, 107, 150–157. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.03.003>

- Waylen, K. A., Martin-Ortega, J., Blackstock, K. L., Brown, I., Avendaño Uribe, B. E., Basurto Hernández, S., Bertoni, M. B., Bustos, M. L., Cruz Bayer, A. X., Escalante Semerena, R. I., Farah Quijano, M. A., Ferrelli, F., Fidalgo, G. L., Hernández López, I., Huamantínco Cisneros, M. A., London, S., Maya Vélez, D. L., Ocampo-Díaz, N., Ortiz-Guerrero, C. E., ... Zilio, M. I. (2015). Can scenario-planning support community-based natural resource management? Experiences from three countries in Latin America. *Ecology and Society*, 20(4), art28. <https://doi.org/10.5751/ES-07926-200428>
- Westwood, A. R., Hutchen, J., Kapoor, T., Klenk, K., Saturno, J., Antwi, E. K., Egunyu, F., Cortini, F., Robertson, M., Le Noble, S., Wang, J., Falconer, M., & Nguyen, V. M. (2023). A systematic map of knowledge exchange across the science-policy interface for forest science: How can we improve consistency and effectiveness? *Ecological Solutions and Evidence*, 4(1), e12214. <https://doi.org/10.1002/2688-8319.12214>
- Wiegleb, V., & Bruns, A. (2023). Working the boundary: Science-policy interactions and uneven knowledge politics in IPBES. *Sustainability Science*, 18(3), 1069–1084. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01238-4>
- Wistbacka, R., Orell, M., & Santangeli, A. (2018). The tragedy of the science-policy gap – Revised legislation fails to protect an endangered species in a managed boreal landscape. *Forest Ecology and Management*, 422, 172–178. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.04.017>
- Wyborn, C., Van Kerkhoff, L., Dunlop, M., Dudley, N., & Guevara, O. (2016). Future oriented conservation: Knowledge governance, uncertainty and learning. *Biodiversity and Conservation*, 25(7), 1401–1408. <https://doi.org/10.1007/s10531-016-1130-x>
- Young, J., Watt, A., Van Den Hove, S., & Spiral Project team. (2013). *The SPIRAL synthesis report: A resource book on science-policy interfaces*. <https://oppla.eu/product/24372>

Marco común para el análisis de la construcción de futuros en procesos de interfaz ciencia-política

Proyecto Fondecyt
Regular N° 1231404

**Incertidumbre
Interfaces
Anticipación**

riesgo
reflexividad
resiliencia

